

**У БОРОТЬБИ ЗА ВИЗВОЛЕННЯ З НІМЕЦЬКОЇ
В'ЯЗНИЦІ ДОКТОРА МАРКА АНТОНОВИЧА (1943–
1945 РОКИ) (МАТЕРІАЛИ ДО БІОГРАФІЇ ВЧЕНОГО)**

Дмитро Бурім

**IN THE STRUGGLE FOR LIBERATION DR. MARKO
ANTONOVYCH FROM A GERMAN PRISON (1943–1945)
(MATERIALS FOR THE SCIENTIST'S BIOGRAPHY)**

Dmytro Burim

The publication presents the correspondence of the Antonovych family (Dmytro, Kateryna, Mykhailo Antonovych, Yaroslav Rudnytskyi) with the director of the Ukrainian Scientific Institute in Berlin, Professor Ivan Mirchuk, regarding the release of Marko Antonovych from German imprisonment, which is kept in the funds of the Central State Archive of Higher Authorities and Administration of Ukraine in Kyiv, as well as documents of the Archive of the Organization of Ukrainian Nationalists in Kyiv, which shed light on a little-known and little-studied page of the biography of the Ukrainian historian and public figure Marko Antonovych, related to his imprisonment in a German prison and concentration camp. The documents contain important information about the socio-political, scientific and publishing activities of M. D. Antonovych during the Second World War.

Keywords: Marko Antonovych, Dmytro Antonovych, Kateryna Antonovych, Mykhailo Antonovych, Yaroslav Rudnytskyi, Ivan Mirchuk, Ukrainian emigration, social and political activity, scientific activity, Organization of Ukrainian Nationalists, Ukrainian National Association, Ukrainian Scientific Institute in Berlin, trust institution in Germany, the Central State Archive of the Higher Authorities and Administration of Ukraine in Kyiv, the Archive of the Organization of Ukrainian Nationalists in Kyiv.

Свого часу визначний український історик Любомир Винар дав вичерпну характеристику одному із діячів за незалежність України –

Марку Антоновичу, яка актуалізує його страдницький життєвий і творчий шлях як взірцевий для наступних поколінь українців. “Марко Дмитрович Антонович був прикладом науковця-ідеаліста, життя якого було присвячено двом шляхетним цілям: розбудові наукового українознавства, зокрема української історіографії та боротьбі за державну незалежність України...” Він “був принциповою і чесною людиною в науковій і суспільно-політичній діяльності, як член ОУН і як академік УВАН, та видатний будівничий української національної культури”¹.

Метою даної статті є висвітлити малодосліджену сторінку життя українського історика та громадського діяча доктора Марка Антоновича періоду 1943–1945 років – перебування його у німецькій в'язниці та концентраційному таборі, а також опублікувати листування родини Антоновичів (Дмитра, Катерини, Михайла Антоновичів та Ярослава Рудницького) з директором Українського наукового інституту в Берліні професором Іваном Мірчуком у справі визволення Марка Антоновича з німецького ув'язнення, яке зберігається у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України та документи Архіву Організації українських націоналістів в місті Києві, які проливають світло на цю сторінку його біографії. Документи містять важливу інформацію про громадсько-політичну, наукову та видавничу діяльність М. Д. Антоновича під час Другої світової війни.

У період Другої світової війни на території Третього Рейху, на теренах окупованих європейських країн та українських землях діяла розгалужена мережа осередків Організації українських націоналістів. За словами Михайла Селешка, “під час війни на території Німеччини працювали мільйони українців з різних земель України. Отже, було для кого працювати і з ким працювати. За роки 1941–1944 ОУН нараховувала в Німеччині близько 1200 менших чи більших своїх осередків. Всі вони були до певної міри конспіративні. У своїй праці ОУН спиралася на легальну організацію УНО². Майже в кожній клітині УНО діяли конспіративні осередки ОУН. У багатьох випад-

¹ Л. ВІНАР, *Пам'яті д-ра Марка Дмитровича Антоновича*, [у:] “Український історик”, Нью-Йорк–Київ, 2004–2005, т. ХІ–ХІІ, ч. 3–4 (163–164), ч. 1 (165), с. 271, 274–275.

² УНО – *Українське національне об'єднання*.

ках члени ОУН були навіть на провідних постах УНО.... Для кращого маскуванню ОУН створила одну свою псевдоцентрально у приміщеннях УНО в Берліні. Фактично центрально існувала поза УНО і спиралася на урядову установу: «Українську Установу Довіря»... Центральний провід УНО був у надійних руках його голови полковника Т. Омельченка, що мав в УНО диктаторські права»³.

Стосунки Організації Українських Націоналістів та державних, урядових, партійних і військових структур націонал-соціалістичної Німеччини напередодні та під час Другої світової війни мали свою багату історію, певну генезу та кілька напрямків розвитку: діяльність українського націоналістичного підпілля на окупованих німецькою армією українських землях і на території Німецької імперії та окупованих теренах європейських держав; відносини Організації Українських Націоналістів і Української Повстанської Армії та німецької окупаційної влади на українських землях – політика та військові дії тощо. Серед іншого, це й такі трагічні сторінки історії, як арешти, ув'язнення та страти українських націоналістів на українських землях – Олени Теліги й інших членів українського націоналістичного підпілля⁴, арешт та загибель у німецькому концентраційному таборі Заксенхаузені Олега Ольжича, арешт та багаторічне – протягом 1941–1944 рр. – ув'язнення у концентраційному таборі Заксенхаузен Степана Бандери тощо. “За офіційними даними, опублікованими інформаційним відділом ОУН у квітні 1946 р., під час німецької окупації України упродовж 1941–1944 рр. Організація Українських Націоналістів втратила 4 756 членів, у тому числі 197 осіб із вищого керівного складу, 6 крайових провідників та 5 членів Проводу ОУН”⁵. На сьогоднішній день історії цих стосунків присвячені численні публікації українських та зарубіжних дослідників, опубліковано значний масив джерел.

³ МИХАЙЛО СЕЛЕШКО, *У кістках гестапо*, Київ, 1996, с. 16–18. Див. також: Д. В. БУРІМ, *Українська еміграція в Німеччині міжвоєнного періоду в мемуарах сучасників: спогади Михайла Селешка в фондах Архіву ОУН в Києві*, [у:] “Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць”, Миколаїв, 2014, вип. 13, с. 176–192.

⁴ КОТ С., *Похідні групи ОУН*, [у:] “Українське слово. Літаври”, 2022, спец-випуск, січень – лютий, с. 2; КОТ С., *Згадати усіх поіменно*, Ibid., с. 3; КОТ С. *Олена Теліга*, Ibid., с. 10–11; КОТ С., *Вони загинули за Україну*, Ibid., с. 25.

⁵ *У 80-ті роковини від дня загибелі Олени Теліги і її соратників*, Ibid., с. 1.

Окремою сторінкою відносин Організації українських націоналістів та німецьких державних, військових та правоохоронних структур заключного періоду Другої світової війни стали масові арешти членів ОУН та їхнє перебування у в'язницях та концентраційних таборах протягом 1943–1945 років. Історії масових арештів та перебування у нацистських концентраційних таборах і в'язницях членів Організації українських націоналістів під час заключного періоду Другої світової війни присвячені як окремі спеціальні історичні дослідження⁶, так і низка праць – спогадів сучасників тих подій, а саме:

⁶ Андрій Мельник, *Пам'яті впадших за волю і велич України*, [у:] *Організація Українських Націоналістів. 1929–1954. На Чужині*, Париж, 1955, с. 7–47; Андрій Мельник. *1890–1964. Спогади. Документи. Листування / Упорядники О. Кучерук, Ю. Черченко*, Київ, 2011, 568 с., іл.; Андрій Мельник *130. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої відомому українському державному, політичному, військово-морському діячеві – полковнику Андрію Мельнику. 20–21 листопада 2019 р. м. Трускавець*. 160 с.; І. БІГУН, *Діяльність Вільгельма Вірзінга проти українського націоналістичного руху в часи Другої світової війни*, [у:] “Український визвольний рух”, 2014, № 19, с. 223–269; В. ВЕРИГА, *Втрати ОУН в часі Другої світової війни*, Торонто, 1991, 206 с.; А. В. КЕНТІЙ, *Збройний чин українських націоналістів. 1920–1956. Історико-архівні нариси*, т. 1: *Від Української Військової Організації до Організації Українських Націоналістів. 1920–1942 / Наук. ред. Г. В. Папакін*. Державний комітет архівів України; Центральний державний архів громадських об'єднань України, Київ, 2005, 332 с.; А. В. КЕНТІЙ, *Збройний чин українських націоналістів. 1920–1956. Історико-архівні нариси*, т. 2: *Українська повстанська армія та збройне підпілля Організації українських націоналістів. 1942–1956 / Наук. ред. Г. В. Папакін*. Державний комітет архівів України; Центральний державний архів громадських об'єднань України, Київ, 2008, 415 с.; Т. ЛАПІЧАК, *Як згинув Олег Кандиба-Ольжич*, [у:] “Український історик”, 1985, № 1–4 (85–88), с. 119–122; В. МАКАР, *Спомини та роздуми*, [у:] *Зібрання творів: У 4 т. / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України*. Редактори: М. Кулик, Р. Кулик, П. Потічний, Торонто–Київ, 2001, т. 1: *Від Бистриці до Бугу (1911–1929)*, 448 с.; т. 2: *Бойові друзі*, 371 с.; т. 3, кн. 2: *Бойові друзі*, 512 с.; т. 4: *Берега Карпатська. Роки неволі та боротьби*, 520 с.; *На зов Києва. Український націоналізм у II світовій війні / Ред. Кость Мельник та ін.* Науково-дослідний інститут ім. Олега Ольжича, Дослідна Фундація ім. О. Ольжича в ЗСА, Торонто–Нью-Йорк, 1985, 543 с.; *О. Ольжич. In memoriam*:

Михайла Селешка⁷; Євгена Онацького⁸; Володимира Мартинця⁹; В. Макара¹⁰ та ін.

За свідченням одного з провідних діячів ОУН Володимира Маруняка, арешти серед членів ОУН розпочалися наприкінці 1943 року. “Почалося з арешту професора Євгена Онацького в Римі в вересні 1943 року. Його перевезли до Берліна а далі арешти перекинулися до Праги, Львова, Парижа й Берліна. ... під час арештів провідної ланки ОУН у січні 1944 року. ... Гестапо виарештувало майже весь провідний актив організації в більших містах”¹¹.

Масові арешти членів ОУН на теренах Німеччини, на території окупованих країн Європи, а також на окупованих українських землях було проведено 26 січня 1944 року. Заарештований того дня в Берліні М. Селешко пізніше згадував: “В сусідній, напіввідкритій

*Спогади, статті / Упорядник і керівник проекту О. Кучерук. Наукові редактори Л. Винар, А. Жуковський, Київ, 2008, 496 с.; В. П. СТАХІВ, Як загинув О. Ольжич, [у:] “Український історик”, 1985, № 1–4 (85–88), с. 123–125; Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів (1944–1945): в 4-х томах / Упоряд. В. М. Косика, Львів, 2000; Ю. ЧЕРЧЕНКО, Огляд документів Андрія Мельника в Архіві ОУН у Києві [у:] Андрій Мельник 130. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої відомому українському державному, політичному, військовому діячеві – полковнику Андрію Мельнику. 20–21 листопада 2019 р. м. Трускавець, с. 26–41; Я. ШУМЕЛДА, Чому згинув д-р Олег Ольжич в концентраційному таборі, [у:] “Український історик”, 1985, № 1–4 (85–88), с. 81–90; *Das Dritte Reich und die ukrainische Frage: Dokumente 1934–1944 / hrsg., eingel. u. dargest. von Wolodymyr Kosyk, München, 1985, 227 S.* та ін.*

⁷ Михайло Селешко, *У кігтях гестапо*, Київ, 1996, 224 с.

⁸ ЄВГЕН ОНАЦЬКИЙ, *У Вавилонському полоні (спомини)*, Буенос-Айрес, 1948, 132 с.

⁹ ВОЛОДИМИР МАРТИНЕЦЬ, *Brätz. Німецький концентраційний табір (спогади в'язня)*, Штутгарт, 1946, 122 с.

¹⁰ В. МАКАР, *Кат Вірзінг*, [у:] *Спомини та роздуми*, т. 2. *Бойові друзі*: кн. 1, Торонто–Київ, 2001, с. 88–93; В. МАКАР, *Бойові друзі Спомини*, т. 1: *Збірка спогадів з дії ОУН (1929–1945)*, Торонто, 1980, 415 с.

¹¹ В. МАРУНЯК, *Українське громадське життя в Німеччині під час другої світової війни*, [у:] *Непогасний огонь віри. Збірник на пошану полковника Андрія Мельника Голови Проводу Українських Націоналістів*, Париж, 1974, с. 344

кімнаті, сиділо багато гестапівців. Розмовляли між собою, ... Я прислухався уважно до тих розмов і довідався, що того ранку заарештовано по всій Німеччині майже всіх українських націоналістів. ... акція арештування готувалась майже півтора року і що протягом того часу гестапо уважно стежило за націоналістами. Близкавичну акцію, проведено ранком 26 січня 1944-го і заарештовано цілу банду, що підготувалася таємно до якоїсь акції проти цілості Німеччини. З підслуханої розмови я зрозумів, що акція проти ОУН була широкомасштабною”¹². Окремі арешти та ув'язнення членів ОУН відбувалися як до цього дня, так і пізніше.

Заарештовані українські націоналісти перебували в ув'язненні в багатьох концентраційних таборах та в'язницях: у тюрмі в Потсдамі, у поліцейській тюрмі на Александрплац у Берліні, у судовій тюрмі Моабіт у Берліні, у тюрмі на Оранієнбургштрассе в Берліні, у в'язницях Відня, Граца, Кракова, Львова, Ляйтмеріца, Мюнхена, Праги, Самбора та інших міст; у концентраційних таборах: Аушвіц, Бретц, Бухенвальд, Вельс (Лінц/Дунай), Гамбург–Ноенгамм, Гузен, Дахау, Заксенхаузен, Ляйтмерітц, Маутхаузен, Гроссрозен, Райхенберг, Равенсбрюк, Штутхоф (Данциг), Флоссенбург (Дрезден) та ін.¹³.

Як згадував пізніше М. Селешко, якого було заарештовано 26 січня 1944 року в Берліні та ув'язнено упродовж 280 днів у тюрмі в Потсдамі, – “Нас всіх після арешту ізолювали від зовнішнього світу. Наші люди на волі не могли довгий час навіть дізнатися, де нас тримають. Лише опісля довідалися, що ми частково в тюрмі у Потсдамі, а частково – в концентраційному таборі в Саксенхаузені. Ще одна частина арештованих сиділа в якійсь віллі у західній частині Берліна. Деякі були в центральній поліцейській тюрмі Берліна на Александрплац. Дехто сидів у судовій тюрмі Берліна на вулиці Моабіт. Інші – в карному закладі при Лертерштрассе в Берліні. Про жидівську тюрму на Оранієнбургштрассе вже згадувалось. Де ж сиділи люди, арештовані по провінціях Німеччини і поза Німеччиною, але під

¹² МИХАЙЛО СЕЛЕШКО, *У кігтях гестапо*, с. 33.

¹³ Архів Організації українських націоналістів у Києві, ф. 1, оп. 1, спр. 320 “Списки українських націоналістів, що були ув'язнені в німецьких тюрмах та концтаборах” та спр. 321 “Списки українських націоналістів, ув'язнених в німецьких тюрмах та концтаборах”.

німецькою окупацією, таки важко було довідатись”¹⁴.

Восени 1944 року внаслідок зміни військово-політичної та міжнародної ситуації політичним керівництвом Німеччини було прийнято рішення про зміну ставлення до українських націоналістів та про звільнення членів ОУН з концентраційних таборів і в’язниць. Щоправда, якщо масові арешти членів Організації українських націоналістів на території Третього Рейху були проведені практично одночасно в січні 1944 року, то звільнення українських націоналістів з німецьких в’язниць та концентраційних таборів тривало кілька місяців восени 1944 року та взимку 1944–1945 років. Багато хто з ув’язнених українських націоналістів залишався в німецьких таборах і в’язницях до травня 1945 року.

Як свідчать документи Архіву Організації українських націоналістів у місті Києві: “До дня 7 грудня 1944 р. гестапо випустило було з тюрми таких членів ОУН: 1) полк. А. Мельник; 2) пані Софія Мельник; 3) Ераст Дзюбинський; 4) Всеволод Левицький; 5) Євген Онацький; 6) Северин Модрицький; 7) Дмитро Андрієвський; 8) Михайло Мушинський; 9) Володимир Кок; 10) Константин Мельник; 11) Др. Денис Квітковський; 12) інж. Михайло Селешко; 13) Микола Бігун; 14) Олекса Бойків; 15) Др. Юліян Васіян; 16) Юрко Гельбич; 17) Петро Заяць; 18) пані Анна Барановська; 19) інж. Володимир Мартинець; 20) інж. Осип Бойдуник; 21) Михайло Бажанський; 22) Петро Аойновський; 23) Др. Теодор Лапичак; 24) Іван Волошин; 25) Петро Генгало; 26) інж. П. Шмігель; 27) В. Шмігель; 28) пані Ольга Гарбіш; 29) пані Марія Гайвас; 30) пані Теодозія Гайвас; 31) пані Івана Романишин; 32) пані Аделя Романишин; 33) Др. Полікарп Романишин; 34) Михайло Пап”¹⁵.

М. Селешко у спогадах подає таку інформацію стосовно кількості заарештованих та ув’язнених членів Організації українських націоналістів, частину з яких було звільнено наприкінці 1944 – на початку 1945 року: “за підрахунками полковника А. Мельника випущено було на волю близько 300 чоловік. По тюрмах і таборах лиши-

¹⁴ МИХАЙЛО СЕЛЕШКО, *У кітнях гестапо*, с. 70; В. МАКАР, *Кат Вірзінг*, [у:] *Спомини та роздуми*, т. 2. *Бойові друзі*, кн. 1, с. 88–93.

¹⁵ Архів Організації українських націоналістів у місті Києві, ф. 1, оп. 1, спр. 320, арк 1. “*Списки українських націоналістів, що були ув’язнені в німецьких тюрмах і концтаборах. – Грудень 1944 р. – березень 1945 р.*”

лося ще приблизно 2 700 наших людей з ОУН, бо всіх арештованих за справи ОУН було до трьох тисяч. Ті цифри подав сотник німецької армії Пуллой, що мав змогу про це довідатись. Тих 2 700 вважали німці заложниками для тиску на ОУН, щоб вона робила те, що німці вимагали. Сотник Пуллой мав, між іншим, зв'язки з німецькою військовою розвідкою, а та ці справи знала досить докладно”¹⁶.

Згідно архівних документів, на початок грудня 1944 року у німецьких в'язницях та концентраційних таборах перебувала значна кількість членів ОУН: “Дня 7 грудня 1944 р. німці тримали ще в тюрмах таких членів ОУН: 1) Євген Мацях Саксенгаузен; 2) панна Євгенія Зелінська Равенсбрік; 3) Мирослав Роговський Самбір; 4) Юрій Повшик Рабштайн; 5) Солянський Відень; 6) Малиновський Грац; 7) Василь Кархут Патерніон; 8) Володимир Забавський Прага; 9) Василь Кунда Прага; 10) Др. Марко Антонович Прага; 11) Др. Степан Росоха Прага; 12) Іван Лапка Аусіг; 13) Федір Колінський Аусіг; 14) Микола Драган Ляйтмеріц; 15) Степан Савчак Ляйтмеріц; 16) Іван Мінчак Райхенберг; 17) Кіндрат Рідель Райхенберг; 18) Василь Паславський Райхенберг; 19) Адам Турчик Райхенберг; 20) Василь Пікуш Райхенберг; 21) Володимир Ціммерман Райхенберг; 22) Петро Мидор Німес; 23) Михайло Ваків Дойтш-Габель; 24) Петро Петрик Брікс; 25) Іван Кушнірук Брікс; 26) Роман Шуст Гамбург; 27) Володимир Безсонів Гамбург; 28) Василь Косаренко Саксенгаузен; 29) Микола Сомчинський Нацвайлер-Роттау; 30) пані Євгенія Смолійчук Гельмбрехтс; 31) панна Смик Краків; 32) Михайло Солтис Волинь; 33) пані Олександра Думін Райхсгоф; 34) пані Володимира Хомінська Равенсбрік; 35) Григорій Кокот Миколаїв/Бугом; 36) Роман Маланчук Львів; 37) Мицик Стрий; 38) Мгр. Володимир Оренчук Аушвіц; 39) Співак Аушвіц; 40) Мгр. Йойко Коломия; 41) Богдан Боцюрків Львів; 42) Богдан Околот Ваймар-Бухенвальд; 43) Іван Шавурський Мінхен; 44) пані Марія Андрейців Рогатин; 45) Ярослав Пиріг Рогатин; 46) Стах Цигаль Княгиничі-Рогатин; 47) панна Харитя Кононенко Харків; 48) Горбаль Харків”¹⁷.

¹⁶ МИХАЙЛО СЕЛЕШКО, *У кігтях гестапо*, с. 203.

¹⁷ Архів Організації українських націоналістів у місті Києві, ф. 1, оп. 1, спр. 320, арк. 7. “Списки українських націоналістів, що були ув'язнені в німецьких тюрмах і концтаборах. – Грудень 1944 р. – березень 1945 р.”

В Архіві Організації українських націоналістів в місті Києві зберігаються документи, які містять інформацію про арешти та перебування у німецьких в'язницях та концентраційних таборах під час заключного періоду Другої світової війни членів та симпатиків ОУН: фонд 1, опис 1, справа 320 “Списки українських націоналістів, що були ув’язнені в німецьких тюрмах та концтаборах” та справа 321 “Списки українських націоналістів, ув’язнених в німецьких тюрмах та концтаборах”¹⁸.

Документи надають важливу інформацію стосовно кількісного та персонального складу заарештованих та ув’язнених членів Організації українських націоналістів, а також відомості щодо місць ув’язнення – назви концентраційних таборів і в’язниць, де перебували ув’язнені¹⁹, списки вилучених при арешті особистих речей ув’язнених членів Організації українських націоналістів²⁰ тощо.

За кожним прізвищем зі списків ув’язнених українських націоналістів захована доля людини. В документах Архіву також міститься інформація про перебування у в’язниці міста Праги члена ОУН доктора Марка Антоновича, в подальшому відомого українського історика та Президента Української Вільної Академії Наук у США²¹. Марко Дмитрович Антонович був заарештований 8-го листопада (за іншими джерелами – 9-го листопада) 1943 року²². Він перебував у

¹⁸ Ю. ЧЕРЧЕНКО, *Архів ОУН у Києві*, [у:] “Український археографічний щорічник”. Нова серія, Київ, 2007, вип. 12, с. 25–31.

¹⁹ Архів Організації українських націоналістів у місті Києві, ф. 1, оп. 1, спр. 320, арк. 18–21.

²⁰ Ув’язнені члени Організації українських націоналістів: полковник Андрій Мельник, доктор Томас Лапичак, інженер Осип Бойдуник, доктор Всеволод Левицький, професор Євген Онацький, дипломований економіст Северин Модрицький, дипломований інженер Дмитро Андрієвський, Ернст Дзюбинський, доктор Денис Квятковський, Володимир Кок, П. Коненко, І. Романчук, Михайло Мушинський, дипломований інженер Михайло Селешко, Мирослав Мельник, Павло Шмігель, дипломований інженер Василь Шмігель. Список вилучених під час арешту речей. Див.: Архів Організації українських націоналістів у місті Києві, ф. 1, оп. 1, спр. 320, арк. 25–29.

²¹ Архів Організації українських націоналістів у місті Києві, ф. 1, оп. 1, спр. 320, арк. 12–13; арк. 23–24; арк. 1.

²² Дату “8-го листопада” згадує в своїх автобіографічних матеріалах Марко Антонович: “8 листопада 1943 мене арештувало Гестапо і я просидів у

в'язниці Панкрац у Празі, а також у концентраційному таборі Терезієнштадт. Звільнено Марка Антоновича 18 січня 1945 року²³.

Марко Антонович народився 7 липня 1916 році в Києві. 1923 року разом з мамою Катериною Антонович, братом Михайлом та сестрою Мариною він виїхав до Чехословаччини, їхній батько Дмитро на той час уже перебував у Празі.

Середню освіту Марко отримав у німецькій гімназії в Празі. Потім навчався в Чеському Карловому університеті, де вивчав єгиптологію, в Українському вільному університеті, де спеціалізувався на історії України, історії античного світу та археології. 1942 року захистив в Українському вільному університеті дисертацію за

тюрмі та концтаборі до 18 січня 1945". Див.: Л. ВІНАР, *Марко Дмитрович Антонович: автобіографічні матеріали*, [у:] "Український історик", 2005, т. XLII, ч. 2–4 (166–168), с. 133–138). Тоді як дату "9-го листопада" називає мати Марка Антоновича Катерина Михайлівна Антонович у листах до директора українського наукового інституту професора Івана Мірчука: "9/XI вже буде рік, як він сидить і без того організм ослаблений...", "9/XI вже буде рік, як його тримають!" Див.: Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Далі: ЦДАВО України), ф. 4158, оп. 1, спр. 6, арк. 253–253 зв., 254. *Український науковий інститут в Берліні*.

²³ Див. детально: ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 6, арк. 236, 237, 241–244, 247–250, 253–253 зв., 254. Див. також: А. АТАМАНЕНКО, С. ГОДЖАЛ, *Листування Марка Антоновича з Дмитром Чижевським*: "... є й цілий ряд наукових праць, які крім Вас ніхто написати не зможе", [у:] *Академічна традиція українського зарубіжжя: історія і сучасність. Liber amicorum на пошану президента УВАН у США проф. Альберта Кіни / відп. ред.: І. Гирич і Л. Рудницький*, Нью-Йорк–Київ, 2021, с. 373–447; ВІНАР Л. *Марко Дмитрович Антонович: автобіографічні матеріали*, ор. cit., с. 133–138; Л. ВІНАР, *Пам'яті д-ра Марка Дмитровича Антоновича*, ор. cit., с. 271–277; І. ГЛИЗЬ, В. ШАНДРА, *Марко Дмитрович Антонович*, [у:] "Український археографічний щорічник". Нова серія, Київ, 2006, вип. 10/11, с. 863–866; С. ГОДЖАЛ, *Діяльність М. Антоновича в Студентському товаристві національного солідаризму "Зарево"*, [у:] "Наукові записки Національного університету «Острозька академія»". Серія "Історичні науки", Острого, 2019, вип. 29, с. 40–49; С. ГОДЖАЛ, *Становлення Марка Антоновича як громадсько-політичного діяча та вченого*, [у:] "Наукові записки Національного університету «Острозька академія»". Серія "Історичні науки". Острого, 2018, вип. 27, с. 62–67.

темою “*Філіппінські історії Трога – Юстіна і Скитія*”²⁴, отримав ступінь доктора філософії та розпочав роботу в УВУ асистентом кафедри античної історії.

Паралельно з навчанням в університеті та науковими дослідженнями він провадив активну громадську діяльність у рамках українських студентських товариств, як член Української академічної громади, був її секретарем (1936–1937), заступником голови (1937–1938), головою (1938–1939), головою контрольної комісії (1939–40)²⁵. Працював в Українському національному об’єднанні, був членом Організації українських націоналістів, працюючи в її культурній референтурі. Тісно співпрацював з Олегом Ольжичем. Біограф Марка Антоновича, професор Любомир Винар так оцінював співпрацю і стосунки Олега Ольжича і Марка Антоновича того періоду: “Близькою була співпраця Марка Антоновича з Ольжичем. Як член ОУН, він був також членом її Культурної референтури, яку від 1937 року оснував і очолював Олег Кандиба. Взагалі можна ствердити, що Марко Дмитрович був «Продуктом» інтелектуального празького середовища Ольжича і його співробітників”²⁶.

Із початком війни Німеччини проти СРСР брав участь у поході на схід у складі груп Організації українських націоналістів. Марко Антонович був перекладачем при одному з німецьких батальйонів²⁷. Від червня 1941 року до січня 1942 року перебував на території України, зокрема в Києві, де працював у видавництві “Українське слово”²⁸.

Після початку арештів серед мельниківців він виїздить з Києва; у січні 1942 року повертається до Праги, де продовжує навчання, наукову роботу та громадську діяльність. Публікації, підготовлені в

²⁴ Інший варіант написання назви: “*Філіппінські Історії Трога – Юстіна і Скитія*”.

²⁵ Л. ВИНАР, *Марко Дмитрович Антонович: автобіографічні матеріали*, ор. сит., с. 138.

²⁶ Л. ВИНАР, *Пам’яті д-ра Марка Дмитровича Антоновича*, ор. сит., с. 272.

²⁷ І. ВИННИЦЬКА, *Розмова з Марком Антоновичем. Війна переможців і переможених*, [у:] “Україна модерна”, 2008, № 13 (2), с. 147–169, с. 150.

²⁸ А. ШАПОВАЛ, “*Шукаю все ще бурь і неспокою*”: листи Марка Антоновича до Володимира Міяковського (1942–1943 рр.), [у:] “Пам’ятки: археографічний щорічник”, Київ, 2010, т. 11, с. 268–280.

цей період, були оприлюднені вже після закінчення Другої світової війни²⁹.

За свідченням одного з провідних діячів ОУН Володимира Маруняка, в другій половині 1943 року з Праги до Берліна приїхав доктор Марко Антонович, який мав очолити культурно-освітню референтуру Організації українських націоналістів. Однак через організаційні проблеми цього не сталося³⁰.

У листопаді 1943 року Марко Антонович був заарештований гестапо. Він провів в ув'язненні понад чотирнадцять місяців до січня 1945 року, спочатку в тюрмі Панкрац у Празі³¹, згодом у концентраційному таборі Терезін (Терезієнштадт)³².

В автобіографічних матеріалах Марка Антоновича, які були надруковані професором Любомиром Винаром, зазначалося: “8 листопада 1943 мене арештувало Гестапо і я просидів у тюрмі та концтаборі до 18 січня 1945”³³. На другий день після арешту Марка Антоновича було заарештовано також його батька професора Українського вільного університету в Празі Дмитра Антоновича. Щоправда, ув'язнення Дмитра Антоновича тривало не довго³⁴.

²⁹ Статтю Марка Антоновича “*Чи були кіммерійці в Україні (до питання походження кіммерійців)*” надруковано у 7 книзі “*Чорноморського збірника*” за 1946 р.; статтю “*Скиття і Єгипет в античному письменстві*” опубліковано у книзі 2 “*Океанічного збірника*” за 1946 р.

³⁰ В. МАРУНЯК, *Українське громадське життя в Німеччині під час другої світової війни* [у:] *Непогасний огонь віри. Збірник на пошану полковника Андрія Мельника Голови Проводу Українських Націоналістів*, Париж, 1974, с. 324.

³¹ В'язниця *Панкрац*, офіційно “*Празька слідча тюрма Панкрац*” (*Vázební věznice Praha Pankrác*). Побудовано у 1885–1889 роках. Під час німецької окупації у 1939–1945 роках у в'язниці створені слідчий відділ гестапо та суд.

³² Концентраційний табір *Терезієнштадт* (*Theresienstadt*), *Терезінське гетто* – нацистське гетто, розташоване на території гарнізонного міста *Терезін* у Чехії, на березі річки Огрже. Створений на базі в'язниці гестапо у листопаді 1941 року. Концтабір було звільнено радянськими військами 9 травня 1945 року.

³³ Л. ВИНАР, *Марко Дмитрович Антонович: автобіографічні матеріали*, ор. cit., с. 135.

³⁴ А. І. ШАПОВАЛ, *Дмитро Антонович: Життя та діяльність: монографія*, Київ, 2012, с. 228.

Після звільнення з концентраційного табору Терезієнштадт Марко Антонович відновлюється на роботі в Українському вільному університеті, його заяву датовано 23 січня 1945 року³⁵.

Перед наступом Радянської армії на Прагу та загрозою радянської окупації, Марко Антонович переїздить до Баварії (м. Аугсбург). Продовжує студіювати єгиптологію в Мюнхенському університеті та займається громадською роботою. Марко Антонович був співзасновником та першим головою Об'єднання українських студентських товариств національного солідаризму “Зарево” (1949–1952)³⁶, а також членом Управи Центрального союзу українського студентства.

У 1950 році Марко Антонович емігрував до Канади, до міста Монреалю. Працював в Українському національному об'єднанні в Канаді. Був співзасновником та заступником редактора часопису “Український історик”.

Член Українського історичного товариства. Член Наукового товариства ім. Шевченка та Української Вільної Академії Наук. У 1992–1997 роках Марко Антонович був Президентом Української Вільної Академії Наук в США³⁷. За оцінкою професора Любомира Винара Марко Антонович “був одним із видатних голів Академії і причинився до розгортання її науково-видавничої діяльності”³⁸. Продовжував наукову діяльність, досліджував історію України, історію літератури, біографістику, українське культурне відродження ХІХ–ХХ ст.³⁹

У Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України в м. Києві зберігаються матеріали листування родини Антоновичів (*Дмитра, Катерини, Михайла Антоновичів, Ярослава Рудницького*) з директором Українського наукового інституту в Берліні професором Іваном Мірчуком у справі визволення Марка Антоновича з німецького ув'язнення.

³⁵ А. АТАМАНЕНКО, С. ГОДЖАЛ, *op. cit.*, с. 382.

³⁶ Л. ВИНАР, *Марко Дмитрович Антонович: автобіографічні матеріали*, *op. cit.*, с. 138.

³⁷ Л. ВИНАР, *Пам'яті д-ра Марка Дмитровича Антоновича*, *op. cit.*, с. 274.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, с. 273.

Матеріали листування, а також документи ОУН дають можливість певною мірою реконструювати події та доповнити біографію Марка Антоновича періоду його перебування в німецькій в'язниці та концентраційному таборі (1943–1945 рр.).

Дати початку ув'язнення та звільнення викликають питання та потребують уточнення.

Основним першоджерелом стосовно дат арешту та звільнення слугували автобіографічні документи Марка Антоновича, що були опубліковані Любомиром Винаром. Автобіографічні матеріали, опубліковані Любомиром Винаром у часописі “Український історик”, так само як і подальші біографічні публікації інших істориків, які використовували ці дані, називають “8 листопада 1943 року” як дату арешту⁴⁰ – “8 листопада 1943 мене арештувало Гестапо і я просидів у тюрмі та концтаборі до 18 січня 1945”⁴¹.

У листах до професора Івана Мірчука, а також у підготовлених зверненнях до німецьких владних структур мати Марка Антоновича Катерина Антонович зазначала дату арешту “9 листопада 1943 року” (див.: листування).

Щодо дати звільнення. Згадані вище автобіографічні матеріали подають “18 січня 1945 року” як дату звільнення Марка Антоновича з німецького концентраційного табору Терезієнштадт. Цю дату в подальшому використовували дослідники життя і діяльності вченого.

Ми маємо лист Катерини Антонович від 15 січня 1945 року та лист професора Івана Мірчука від 16 січня 1945 року, в яких кореспонденти обговорювали питання звільнення Марка Антоновича з німецької в'язниці. Паралельно з цим, ми маємо документ Архіву Організації українських націоналістів – Список членів ОУН, які 26 січня 1945 року перебували в ув'язненні, в якому під номером 10 зазначено “10) Dr. Antonowytsh Marko, Prag”. Провід ОУН міг не отримати за тиждень інформацію про звільнення Марка Антоновича. Активність у справі визволення Марка Антоновича виявили його рідні та українські установи й організації.

Професор Іван Мірчук, директор Українського наукового інституту в Берліні, активно допомагав у справі звільнення з німецької

⁴⁰ Л. ВИНАР, *Марко Дмитрович Антонович: автобіографічні матеріали*, ор. cit., с. 133–138.

⁴¹ Ibid., с. 135.

в'язниці. У середині 1940-х років Український науковий інститут в Берліні існував вже майже двадцять років. Керівництво та співробітники Інституту мали знайомства – зв'язки у німецьких державних інституціях. Інститут був одним з центрів українського життя в Берліні та в цілому в Німеччині⁴². Професор Іван Мірчук звертався за допомогою до співробітника Служби безпеки (СД) професора Ганса-Йоахіма Беєра, до співробітника IV Відділу Головного управління імперської безпеки (Гестапо) Ганса-Гельмута Вольфа та ін.

Рідні Марка Антоновича зверталися за допомогою в справі звільнення Марка Антоновича до Української установи довіри в Німецькій імперії, до її голови доктора Миколи Сушка⁴³.

⁴² CARSTEN KUMKE, *Das Ukrainische Wissenschaftliche Institut in Berlin: Zwischen Politik und Wissenschaft*, [in:] “Jahrbücher für Geschichte Osteuropas”, 1995, Bd. 43, Heft 2, S. 218–253; GERD VOIGT, *Das ukrainische wissenschaftliche Institut in Berlin 1926–1945*, [in:] *Zur Ukrainepolitik des deutschen Imperialismus*, Jena, 1969, S. 118–156; FRANK GOLCZEWSKI, *Deutsche und Ukrainer. 1914–1939*, Paderborn–München–Wien–Zürich, 2010, 1085 S.; Д. В. БУРІМ, *Україніка в Архіві Університету Гумбольдта (Берлін, Німеччина). Матеріали до біографії професора доктора Івана Мірчука*, [у:] “Наукові записки”. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Київ, 2011, т. 22, с. 312–327; Д. В. БУРІМ, *Перший період діяльності Українського наукового інституту в Берліні (1926–1931). За матеріалами Берлінської державної бібліотеки Пруської культурної спадщини*, [у:] “Пам'ятки: археографічний щорічник” / Державна архівна служба України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства: редкол.: С. Г. Кулешов (гол. ред.) та ін., Київ, 2011, т. 12, с. 158–172; Д. В. БУРІМ, *Документи з історії діяльності Українського наукового інституту в Берліні в Архіві Університету Гумбольдта (Берлін, Німеччина)*, [у:] “Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць”, Миколаїв, 2012, вип. 8, с. 170–185; Д. В. БУРІМ, *Особові справи українських учених в архіві Університету Гумбольдта в Берліні: Зенон Кузеля, Віктор Леонтович, Іван Мірчук*, [у:] “Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету”, Запоріжжя, 2014, вип. 41, с. 182–187.

⁴³ Д. В. БУРІМ, *Створення Української установи довіри в Німецькій імперії: політика урядових кіл Німеччини та українська політична еміграція (1938–1945)*, [у:] “Український археографічний щорічник.” Нова серія, Київ, 2010, вип. 15, с. 591–618; Д. В. БУРІМ, *Висвітлення діяльності Української установи довіри в Німецькій імперії (1938–1945) на сторінках періодичних*

Паралельно з цим, Організація українських націоналістів, Провід ОУН – спрямовували листи-клопотання до німецьких урядових структур про звільнення з в'язниць та концентраційних таборів членів Організації, надавали списки заарештованих, серед яких був і Марко Антонович⁴⁴.

У публікації подано: листи Катерини Антонович до професора Івана Мірчука, листи професора Івана Мірчука до Катерини Антонович; лист професора Івана Мірчука до професора Дмитра Антоновича; лист професора Івана Мірчука до Михайла Антоновича, лист доктора Ярослава Рудницького до професора Івана Мірчука, а також списки арештованих членів Організації українських націоналістів, які перебували у німецьких в'язницях та концентраційних таборах протягом 1944–1945 років.

Документи містять важливу інформацію про громадсько-політичну, наукову та видавничу діяльність М. Д. Антоновича під час Другої світової війни, вони дозволяють пролити світло на історію арешту, перебування в ув'язненні та звільнення⁴⁵. Документи в додатках до статті розташовані за хронологічним принципом, охоплюють період з грудня 1943 року по січень 1945 року, їх подано мовою оригіналу. Тогочасний правопис збережено. Скорочення в тексті розшифровані в квадратних дужках.

видань української еміграції, [у:] “Наукові записки”. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Київ, 2010, т. 20, с. 371–396; Д. В. БУРІМ, *Микола Сушко та Організація українських націоналістів: до питання про партійно-політичну приналежність голови Української установи довіри в німецькій імперії (1938–1945)*, [у:] “Наукові записки”. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Київ, 2010, т. 21, с. 412–450; Д. В. БУРІМ, *Джерела до історії діяльності Української установи довіри в Німеччині у 1938–1945 роках*, [у:] “Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць”, Миколаїв, 2015, вип. 15, с. 173–193.

⁴⁴ Д. В. БУРІМ, *Члени Організації Українських Націоналістів у німецьких в'язницях та концентраційних таборах заключного періоду Другої світової війни (За документами Архіву ОУН в Києві)*, [у:] “Славістична збірка” / Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Київ, 2021, вип. VI, с. 194–231.

⁴⁵ ЦДАВО України, ф. 4158, Український науковий інститут в Берліні, оп. 1, спр. 6 та 12.

Документ 1

Лист Івана Мірчука до Михайла Антоновича

16 грудня 43 р.

До
Високоповажаного Пана Доктора
М. Антоновича
у Бреслау.

Високоповажний Пане Докторе!

Вашу листівку я отримав і на неї Вам відповів вже швагер п[ана] Проф[есора] Крупницького⁴⁶ п[ан] Венгжановський. Вчора вернув я з Праги, де я мав нагоду двічі бачитися з Вашим Батьком⁴⁷ і мати довшу розмову з Проф[есором] Баєром⁴⁸. Я виніс таке вра-

⁴⁶ *Крупницький Борис* (1894–1956), український історик, освітній діяч. Співробітник Українського наукового інституту в Берліні, доцент Українського вільного університету в Празі, професор Богословсько-педагогічної академії та Українського вільного університету в Мюнхені, дійсний член міжнародної Вільної академії наук у Парижі, голова історичної секції Української вільної академії наук.

⁴⁷ *Антонович Дмитро* (1877–1945), український політичний і громадський діяч, історик культури й мистецтвознавець; батько Марка Антоновича. Один із засновників і керівників Революційної української партії, чільний діяч Української соціал-демократичної робітничої партії. Один із творців Центральної Ради, морський міністр Української Народної Республіки, міністр мистецтв УНР та керівник української дипломатичної місії в Італії. Від 1920 р. в еміграції, спочатку в Австрії, а з 1921 р. у Чехословаччині. Один із фундаторів Українського вільного університету у Відні, ректор і професор УВУ в Празі, голова Українського історично-філологічного товариства в Празі, директор Музею визвольної боротьби України в Празі. Батько Михайла, Марка та Марини Антоновичів.

⁴⁸ *Беєр, Ганс-Йоахім* (1908–1971), Гауптштурмфюрер СС (1942) у Службі безпеки (СД). 1934 р. викладач Академії педагогічної освіти в Данцигу. 1936 голова Бюро досліджень німецького зарубіжжя. 1940 викладач Берлінського університету. Радник зондеркоманди 4-а в Галичині та Україні.

жіння, що Баер дивується чому ані Ви, ані Ваш Батько нічого не роблять в справі Марка. Він (Баер) готовий інтервенювати, але йому потрібні конкретні дані про Марка, якого він ближче не знає. Він розказував мені, що в цій справі була у нього одна панночка (Наріжна), але вона не знала навіть дати народження Марка. Отже конче потрібно, щоби або Ви, або Ваш Батько з ним безпосередньо порозумілися і дали йому матеріал, на підставі якого він міг би хлопотати про звільнення Марка. Я говорив про це з Вашим Батьком, який одначе з причин, про які тут в листі не можу писати, не хоче робити цього кроку, а погоджується на це, щоби Ви його зробили. Тому на мою думку, було б добре, як би Ви поїхали до Праги і привели все до порядку. Претекст до цього маєте, щоби порозумітися з Баером про Вашу статтю для збірника, в якому, як мені відомо, Ви берете участь.

З рештою, Баер писав до Вас листа, про що він мені згадував, але не казав, чи в цьому листі він порушував також справу Марка. Це моя думка. Розуміється, Ви зробите так, як Вам буде здаватися найкраще.

Ваша габілітаційна праця буде незабаром друкуватися, як другий том видань Інституту Баера.

Будьте так добрі відпишіть мені, на що Ви рішилися.

Зі щирим привітом для Вас і для Вашої Дружини

М. (підпис)

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 6, арк. 186. Машинопис з автографом.

Спеціаліст СД Україна в Лемберзі. 1942 Голова Фонду Рейнхарда Гейдриха в Празі. 1943 професор фольклору та національностей Східної Європи в Німецькому Карловому університеті в Празі.

Документ 2

Лист Ярослава Рудницького до професора Івана Мірчука

Вельмишановний Пане Директоре!

Щиро Вам дякую за Вашого листа з дня 8. ц[ього] м[ісяця] й за Ваші заходи коло словника. Думаю, що коли так далі дипломатично керуватимете справою, то ми нарешті осягнемо ціль, зн[ачить] словник вийде! Ще раз Вам сердечно дякую.

До мене приїхав перед кількома днями мій сестринюк із Львова Степан Банах і хоче докінчити студії в Празі. Він має всякі урядові посвідки й у Празі справа перейшла: мені сказали, що на другий тиждень вона буде в Берліні. Я був би Вам дуже зобов'язаний, як би Ви подзвонили до Ваших знайомих в чужинецькому відділі міністерства й підперли з свого боку його подання. Долучую відпис подання й деякі документи.

В справі Марка пишу рівночасно до доктора Сушка⁴⁹, долучуючи просьбу пані Антоновичевої. Для інформації Вам пересилаю теж один відпис.

Згори дякую за Ваш труд і прохаю прийняти від мене й від Лялі⁵⁰ наші найкращі побажання з нагоди свят Великодня

Ваш

Ярослав Рудницький (підпис)

Прага,

12. 4. 1944.

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 12, арк. 486. Машинопис.

⁴⁹ Сушко Микола – Голова Української Установи Довіри в Німеччині у 1938–1945 роках.

⁵⁰ Антонович Марина (1911–1997), українська культурна і громадська діячка, літературознавця. Донька Дмитра та Катерини Антоновичів. Сестра Михайла та Марка Антоновичів. Дружина Ярослава Рудницького.

Документ 3

Лист Катерини Антонович до Івана Мірчука

29 / V 44 р.

Вельмишановний Пане Професоре!

Ви були таким ласкавим, що пропонували допомогти Маркові, ще раз Вам дуже дякую; и хочу написати Вам, в чому його обвинувачують, як мені сказали відповідні чинники... 1) що він є ворог держави – оснований на “нелегальних” виданнях їх видавництва, бачилась з рештою членів вид[авницт]ва: вони категорично кажуть, що в вид[авницт]ві нічого не знайшли и нічого нелегального не видавалось; що дійсно на цікльостілю були видані і граматика Курило⁵¹ и Исторія України і інші, де що було переїздано з вже цензурованих видань, де що нове без цензури – але в уставі в[идавницт]ва є пункт, по котрому вони мають право для своїх членів видавати без цензури. Се не було заборонено – і вони робили. Питала, чи не найшли у Марка спеціально чогось, и чи не могло бути чогось, чого вони не знали – кажуть, що нічого не було и що все, що видавалось, вони знають. (Як би таки щось було, то їх би не випустили). Арештовані вони були 9/XI, але Марко вже з 1/XI не рахувався служачим – і не одержував платні, а передавав свому наступникові п[ан]у Бжеському справи (він мав вже місяць перед тим вступити, а все відтягав під ріжними причинами, і не давав можливости Маркові уйти).

2) Що “Seine Leute”⁵² мали зносини з ворожими державами і отримували гроши – що Марко не мав ні того, ні другого можемо категорично твердити, бо вся почта завжди проходила через руки Дм[итра] Вол[одимировича]⁵³ – так що се абсолютно неможливо – питала в В[идавницт]ві, чи отримували якісь гроши – тільки ті, що приходили за книжки – и які вносились в касові книги. “Seine Leute” се ще не значить Марка, а зрештою і Вам мабуть так само відомо,

⁵¹ *Граматика Курило* – Курило Олена Борисівна (1890 – після 1946) – українська мовознавиця, авторка підручників з української мови. “Початкова граматика української мови” О. Курило витримала сім перевидань протягом 1918–1921 років.

⁵² “Його люди” – з німецької.

⁵³ *Антонович Дмитро Володимирович*

що до війни від Американських українців приходили гроши на допомогу акцію, на видання на підтримку студентів в їх студіях, але се була суто українська акція, яка нічого антинімецького не мала... Зрештою чи “Leute”, яки високо стояли, щось мали не думаю – але я сього не знаю, а за Марка се категорично знаю, що ніяких грошей він не отримував, крім від Ун[іверсите]та 1 000 k як асистент.

Заявили мені там, що він міг би 5 000 k отримувати, працюючи в німецьких установах і не “сидіти на шиї батьків” і робити “політику”. Перш за все йому ніхто не пропонував працювати, а саме головне, що ми дуже хотіли, аби він мав як можна більше часу для науки, а на грошах нам та і йому не залежало. Він хотів і дійсно працював багато, вид[авницт]во займало в нього 2 год[ини], да і то не щодня, решту часу він проводив у бібліотеці, що показує, що за короткий час своєї асистентури написав дві праці, яки були прийняті до Університетського Збірника (“Чи були Кіммерійці в Україні” по Геродоту та “Похід Дарія проти Скитів”), для Збірника Сучасність виготовував статтю “Зносини Скитів з Єгиптом”.

Сказали, що ми мусимо радіти, що його не розстріляно, що сидитиметь він до кінця війни, що $\frac{1}{2}$ року буде тут, а потім вишлють до концтраку. Марко дуже далеко стояв від перших ролей і тому якусь відповідальність не знаю, за щоб він міг нести. Написала сей лист, прийшла Ляля⁵⁴ и сказала за Ваш лист, ще раз дякую, але се треба идеалізм Марка знати, щоб зрозуміти, чому він так поступує. Зразу як арештували Д[митра] В[олодимировича]⁵⁵ він очевидно се знав и всіма засобами старався казати, що все він, а батько не при чому, що батько не при чому се всі прекрасно і без того знали, а що він аби вигородити на себе брав, и те що не було, я се допуская.

⁵⁴ Ляля – Антонович (Антонович-Рудницька) Марина Дмитрівна (1911–1997), українська культурна діячка, літературознавиця. Донька Дмитра та Катерини Антоновичів, сестра Марка Антоновича. Дружина Ярослава Рудницького.

⁵⁵ Антонович Дмитро Володимирович (1877–1945), український історик мистецтва, державний і політичний діяч, активний учасник Української революції, член Української Центральної Ради. На еміграції. Організатор та ректор Українського Вільного Університету у Празі. Голова Українського історико-філологічного товариства. Один із засновників та керівник Музею Визвольної боротьби України у Празі. Батько Михайла, Марка та Марини Антоновичів.

Марко мав завжди ідею всім завжди говорити правду и взагалі він був не пристосована до життя людина – всім вірив и не міг уявити, що є погані люди, и що хтось може, якусь гнусність зробити.

Вчора мені казали, що ніби його притягли зараз до політичної справи разом з Онацьким⁵⁶, Андрієвським⁵⁷, Яремичуком⁵⁸ і інш. Для мене ясно, що Марко їх і не знав, хіба по імені, не те, що був десь разом з ними. Я глибоко переконана, що тут якийсь непорозуміння. Але треба його якось рятувати. Посилаю Вам ще *Begnädigungsgesuch*⁵⁹ кажуть, що треба занести до Канцелярії *Staatsministers Himmler*⁶⁰, може се допоможе. Може Ви, як що знайдете се можливим и доцільним з кимсь з відповідних людей передасте? Я не знаю, як се робиться. – Дуже дуже перепрошую за турботи, знаю, що Ви и свого клопоту маєте досить, але Ви як батько зрозумієте мої хвилювання з сього приводу. Може се можна через п[ан]а д[окто]ра Сушка⁶¹? Але там Вам видніше, що і як що можна зробити!

Привіт Вашій дружині

З щирою пошаною

Катерина Антонович (підпис)

Чекають Вас до Праги, надіюсь, и до нас завітаєте.

⁵⁶ *Онацький Євген* (1894–1979), український науковець, громадський, політичний та державний діяч. Активний учасник Української революції 1917–1921 рр. Член Української Центральної Ради. Один з провідних діячів Організації українських націоналістів. Дійсний член Української Вільної Академії Наук, Наукового товариства імені Шевченка та Українського історичного товариства.

⁵⁷ *Андрієвський Дмитро* (1892–1976), український політичний та громадський діяч, член Організації українських націоналістів, член Проводу ОУН.

⁵⁸ *Яремчук Дмитро* (1914–2010), український громадський та політичний діяч. Член Організації українських націоналістів. У 1940 році емігрував до Німеччини, де був членом Берлінського відділення ОУН. Після Другої світової війни на еміграції в Канаді.

⁵⁹ З німецької мови: *Прохання про помилування*

⁶⁰ *Гімmlер Генріх* (1900–1945), німецький військовий та політичний діяч часів Третього Рейху, Рейхсфюрер СС, рейхсміністр внутрішніх справ (1943–1945), керівник Головного управління імперської безпеки (1942–1943).

⁶¹ *Сушко Микола* – Голова Української установи довіри в Німеччині у 1938–1945 роках.

Може згодиться се зробити пан доктор Димінський⁶²? Але се Ви будете знати ліпше, як я звідси

Катерина Антонович (нідпис)

Begnadigungsgesuch

Ich bitte, meinen Sohn Marko Antonowytsch gnadenweise aus seiner Haft entlassen zu wollen.

Er ist am 7 Juli 1916 in Kyjiw (Ukraine) geboren und lebte vom Jahr 1923 anständig bei seinen Eltern in Prag. Dort besuchte er auch die deutsche Volksschule und das deutsche Realgymnasium. Nach der Reifeprüfung begann er das Studium (Hauptfach Ägyptologie und antikes Schrifttum) an der d. Karlsuniversität und an der Ukrainischen Universität in Prag.

Im Juli 1941 unterbrach er sein Studium und ging als Freiwilliger Dolmetscher) der d. Wehrmacht an die Ostfront (bis Mariupol). Nach seiner Entlassung beendigte er sein Studium, legte die Doktorprüfung ab und wurde an der Ukrainischen Universität zum Assistenten an dem Lehrstuhl für Altertumsgeschichte ernannt. Er verfasste zwei wissenschaftliche Arbeiten "Waren die Kimmerer in der Ukraine" und "Darius Feldzug gegen die Skythen".

Zu seinem Unglück bekleidete mein Sohn Marko ein paar Monate einen Sekretärposten im Kulturwissenschaftlichen Verlag U. N. O. und wurde in den Räumen desselben gelegentlich einer Durchsuchung seitens der Geh[eimen] Staatspolizei am 9. November 1943 in Haft genommen, obzwar er schon am 1. November aus dem Verlag ausschied, um sich ausschliesslich seinen wissenschaftlichen Forschungsarbeit zu widmen.

Dieser mir bekannte Entschluss ist es auch, der mir den Mut gibt, um seine Begnadigung zu bitten. Ich büрге als Mutter dafür, dass mein Sohn in Zukunft sich einzig nur seiner wissenschaftlichen Aufgabe weihen wird. Die Förderung, die die deutsche Regierung der Ukrainischen Universität angedeihen lässt, gibt mir die Hoffnung, dass meine Bitte Erhöhung finden wird.

⁶² Димінський Роман (1898–1949), український вчений, економіст. Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка. Науковий співробітник Українського наукового інституту в Берліні, викладач Української господарської академії в Подєбрадах, Українського вільного університету в Празі, Українського технічно-господарського інституту в Мюнхені.

Heil Hitler

Gattin des Professors an der
Ukrainischen Universität in Prag
Katharina Antonowytsh

Prag XIV Nusl II
Güntensteinerstr. 6

*ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 6, арк. 189–189 зв.; 190–190 зв.
Рукопис. Підкреслення в тексті Катерини Антонович.*

Документ 4

Лист Катерини Антонович до Івана Мірчука

1 / VII

Вельмишановний Пане Професоре!

Дм[итро] Вол[одимирович] и я були дуже раді отримати від Вас вістку – значить поки що у Вас ще все гаразд – а ми турбувалися, що и як у Вас!

Дякую за бажання допомогти Маркові. Була “там” у справі побачення вже по-третє... Все казали, що ще не приїхав хтось з Берліну, який має сюди приїхати в справі 5 чоловік в їх числі і Марка – и чи в справі побачення, чи можливого звільнення він не знає... аби ми прийшли в середу. Як би було добре, як би се сталося. Я якось вже и надію втрачаю. Обіцяла повідомляти Вас, що буде нового тому пишу, напремінно відповідати, Пане Професоре, зовсім не треба і “гніватись” я не буду, дуже добре розумію, що Ви там маєте і без того силу всяких справ! Як що буде щось важливе, тільки тоді потурбуйтеся и напишіть!

Приїздили на з’їзд У.Н.О. з Берліну і в сій справі казали те, що Ви мабуть вже и сами знаєте, що 120 чоловіків. З них 80 випустять и вже почали випускати – де кого “головку”. Зовсім не випустять – де кого, з ким ще ведеться слідство. Тут упорно ходили чутки, що Марко в Берліні – але се не є так.

Прошу передати привіт від Дм[итра] В[олодимировича] и мене
Вашій Дружині

Д[митро] В[олодимирович] прохає привітати Вас.

А я ще раз дуже дуже дякую

З пошаною

Катерина Антонович (підпис)

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 6, арк. 193–193 зв. Рукопис.

Документ 5

Лист Катерини Антонович до Івана Мірчука

6/VII

Вельмишановний Пане Професоре!

Були сьогодні “там”, де збиралися, ще досі той Пан, що мав приїхати з Берліну, не приїхав. Чи не можна його там побачити і поговорити з ним? Він їде сюди в справі сих 5 як Вам писала – може можна, аби Ви сами не турбувались, попрохати піти пана С[уш]ка⁶³ – там певне легко дізнатись, хто має їхати до Праги.

Се я Вам пишу для інформації – Ви там сами побачите, що можна зробити и чи щось треба – тепер вже 8 місяців пройшло...

Всього доброго, дуже вибачаюсь, що Вас сим турбую, але може се якось може посунути Справу?! Але я зовсім на Вас надіюсь – и як треба, так Ви і зробіте.

З пошаною,

Катерина Антонович (підпис)

P. S. Ні відповідати, ні пояснювати не треба.

Тепер нам сказали знову прийти за тиждень.

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 6, арк. 188–188 зв. Рукопис.

⁶³ Сушко Микола – Голова Української установи довіри в Німеччині у 1938–1945 роках.

Документ 6

Лист Івана Мірчука до Катерини Антонович

10-го липня 1944 р.

До
Високоповажаної Пані Катерини Антонович
у Празі.

Високоповажана Катерина Михайлівна!

Посилаю Вам письмо в справі Вашого сина; прошу його підписати і прислати мені назад рекомандо до Берліна. Приїду до Праги 16-го липня в неділю і тоді розкажу Вам все докладніше.

Цілую Ваші ручки

Ваш

М (підпис)

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 6, арк. 182. Машинопис з автографом.

Зразок листа Катерини Антонович до органів державної влади Німеччини, що підготував для неї професор Іван Мірчук

BEGNADIGUNGSGESUCH.

Am 9. November 1943 wurde während der Haussuchung in dem Kultur-Wissenschaftlichen Verlag UNO mein jüngerer Sohn Marko Antonowytsch verhaftet. Da er seit dem 1. November aus dem Verlag ausschied und sich nur zufällig dort aufhielt, um die Geschäftsführung seinem Nachfolger zu überantworten, kann sein Verschulden mit den Ursachen die zur Schliessung der Verlagräume geführt haben nicht im Zusammenhang stehen. Er bleibt bis zum heutigen Tage in Haft, ohne dass seine Familie Bescheid bekommen hat, welche Vergehen ihm zur last gelegt wurden. Bei dem heutigen Mangel an Personal in allen Zivilbehörden erscheint als möglich, dass er sich bis jetzt nur im Untersuchungshaft befindet und dieser Umstand veranlasst meinen Entschluss zu einem Begnadigungsgesuch Zuflucht zu nehmen.

Mein Sohn Marko Antonowytsch ist in Kiew am 7. Juli 1916 geboren und lebt seit 1923 bei seinen Eltern in Prag. Hier besuchte er die deutsche Volksschule auf den Kgl. Weinbergen und daraufhin das deutsche Realgymnasium in Prag II, Stephangasse. Dasselbst bestand er im Jahre 1935 die Reifeprüfung und setzte sein Studium an der Ukrainischen Universität und an der Karls-Universität in Prag fort. Sein Hauptfach war die Egyptologie und das antike Schrifttum. Zugleich nahm er einen regen Anteil an dem Studentenleben und war in der Zeit seit 1936 verschiedene Male Vorstandsmitglied der Ukrainischen Akademischen Vereinigung in Prag.

Die Kriegseignisse unterbrachen sein Studium. Im Juli 1941 ging er freiwillig zur deutschen Wehrmacht im Osten als Dolmetscher und befand sich bis zum Oktober desselben Jahres bei der Fronttruppe. Nach seiner Entlassung kehrte er nach Prag zurück, wo er im Juni 1942 die Doktorprüfung an der Ukrainischen Universität bestand und zum Assistenten an dem Lehrstuhl für die antike Geschichte ernannt wurde. Als Assistent verfasste er zwei wissenschaftliche Arbeiten: "Waren die Kimmerier in der Ukraine?" und "Darius Feldzug gegen die Skythen". Beide Abhandlungen befassten sich also mit der Geschichte des Altertums im letzten Jahrtausend vor Christi Geburt. Zugleich bekleidete Marko Antonowytsch einige Monate lang den Sekretärposten im Kultur-wissenschaftlichen Verlag UNO. Aber Anfang Herbst schied er aus dem Verlag aus in der Absicht sich ausschliesslich der wissenschaftliche Arbeit zu widmen.

Dieser sein Entschluss war ehrlich und fest und er gibt mir die moralische Möglichkeit um seine Begnadigung zu bitten. Ich übernehme willig jede Bürgschaft dafür, dass mein Sohn sich in der Zukunft wirklich in seinem Beruf betätigen wird. Das wohlwollende Interesse der deutschen Regierung der Ukrainischen Universität gegenüber beweist, dass die Arbeit im Rahmen dieser Institution dem Staate und der Öffentlichkeit nützlich ist.

Heil Hitler!

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 6, арк. 181. Машинопис. Німецька мова. Редагування в тексті, деякі слова закреслені та виправлені.

Документ 7

Лист Катерини Антонович до Івана Мірчука

Вельмишановний Пане Професоре!

Дуже дякую за турботи! Тільки що отримала, підписала і висилаю.

Мені не дуже подобається єдине, се слово Partei на 2-й сторінці на горі – як раз вони весь час підкреслюють, що вони не є партія.

Ну але як Ви думаєте, що так треба, – то хай буде. Ще раз дуже дякую.

З пошаною

Катерина Антонович (підпис)

1) 11 / VII 44

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 6, арк. 194–194 зв. Рукопис.

Документ 8

Лист професора Івана Мірчука до професора Дмитра Антоновича

31-го серпня 44 р.

До

Високоповажаного Пана Професора Д. М. Антоновича
в Празі.

Високоповажаний Пане Професоре!

Ваш лист і листи Вашої Пані я отримав і сейчас доношу Вам, що інститут останніми часами нічого не потерпів, тільки в моїй хаті знищила міна 10 вікон. Ушкодження в більшості вже направлені. Дуже дякую Вам за Вашу поміч у виданні праці Окіншевича, тільки мені дивно, що в Празі тяжко знайти переписників, що друкують текст на матрицях, бо це потрафить кожен чоловік. Матриця закладається в машинку, як звичайний папір, і пишеться, вийнявши ленту

перед тим. Розмноження робить вже бюро. Про це напишемо п. Окіншевичу окремо.

Вашій Пані прошу передати, що в найближчих днях зроблю деякі кроки, про що її сповіщу.

Ми сидимо в Берліні без відпустки, бо тепер на це не час.

Щиро здоровлю і остаюсь з глибокою пошаною

М (підпис)

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 6, арк. 244. Машинопис з автографом.

Документ 9

Лист професора Івана Мірчука до Катерини Антонович

21. 9. 1944.

До

Високоповажаної Пані К. М. Антонович.

Високоповажана Катерино Михайлівно!

Хочу тільки коротко донести Вам, що поки що я ще нічого не міг зробити у Вашій справі. Тільки проф[есор] Кубійович⁶⁴ під час свого побуту в Берліні інтервенював у дотичній установі і прохав о рішенні згідно з Вашим бажанням. Тепер, на жаль, хвиля дуже не відповідна, і тому прохаю Вашого вибачення, якщо діло не рухається з місця. Не думаю, щоби прохання, зроблене на адресу Фюрера, мало б тепер великий успіх. Якщо тільки трапиться відповідна нагода для роблення дальших кроків, сповіщу Вас сей час. Прошу мені вибачити, Високоповажана Пані Добродійко, що я не маю можливості виконати Ваші бажання як слід, але це не залежить від мене.

⁶⁴ *Кубійович Володимир* (1900–1985), український історик, географ, енциклопедист, громадсько-політичний діяч, головний редактор “Енциклопедії українознавства”. Активний учасник Української революції. Доцент Краківського університету. Професор Українського вільного університету в Празі. Голова Українського центрального комітету. Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка. Голова Наукового товариства ім. Шевченка в Європі.

Пересилаю щирий привіт Вам і Дмитру Володимировичу та цілую ручки.

Ваш М. (підпис)

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 6, арк. 243. Машинопис з автографом.

Документ 10

Лист Катерини Антонович до професора Івана Мірчука

З/Х

Вельмишановний
Пане Професоре!

Тут ходять чутки, що вже Мельника⁶⁵ випустили и у зв'язку з сим ніби і інших випускатимуть и що ніби в сей справі інтервеніював пан Гетьман⁶⁶. Чи є щось в сьому правди? И чи дійсно є якась надія? Се особливо важливо зараз, коли об'явили, що абсолютно ніяких передавань їжі не дозволено нікому! З сього приводу, ходять ріжні чутки, але причина невідома. 9/XI вже буде рік, як він сидить і без того організм ослаблений, а ще – і се!

Невже се якась залізна стіна, за якою “*lasciate ogni speranza Voi qui entrate?*”⁶⁷ Ще і голод треба! Як би ще дійсно щось зробив!

⁶⁵ Мельник Андрій (1890–1964), український військовий, політичний та державний діяч. Активний учасник Української революції. Полковник Армії Української Народної Республіки. Один з організаторів Січових стрільців, та Української військової організації. Голова Проводу Українських націоналістів. Другий Голова Організації українських націоналістів (1938–1964).

⁶⁶ Скоропадський Павло (1873–1945), гетьман України, український державний, політичний та громадський діяч. Генерал-лейтенант Російської імператорської армії. Гетьман Української Держави (1918). На еміграції в Німеччині, в Берліні. Організатор (Співорганізатор) та очільник українського гетьманського руху в еміграції.

⁶⁷ *Хто входить тут, покинь усю надію – Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate* – заключна фраза тексту над брамою пекла в “Божественній комедії” Данте Аліг'єрі.

Дуже перепрошую, що Вас сим турбую. Маєте Ви і свого досить! Дм[итро] Вол[одимирович] прохає вітати Вас і Вашу пані. Він зовсім хорий і йому все гіршає.

Мурикової жінці робили два рази операцію і досі хора – а Мурик⁶⁸ копає окопи. П[рофесо]ра Байера досі тут немає.

И я прошу привітати Вашу Пані

З пошаною К. Антонович (підпис)

Ставлю Вас в курс справ, відповідати зовсім не мусите! Як ми умовились.

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 6, арк. 254–254 зв. Рукопис. Підкреслення Катерини Антонович. Приписка на горі: арк. 254: “Що вмер Кошиць⁶⁹, мабуть Ви вже знаєте?”

Документ 11

Лист професора Івана Мірчука до Катерини Антонович

..... жовтня 1944

До

Високоповажаної Пані К[атерини] Антонович

Високоповажана Пані Добродійко!

Вашого листа отримав. Ваші інформації правильні, що тепер випустили з в'язниці групу людей, що належали до орієнтації Бандери. Одначе мають також випускати на волю мельниківців. Оскільки це мені буде можливо, я постараюсь приспішити з звільненням Марка. Дуже мені прикро, що Дмитро Володимирович хворий. Я б на Вашому місці, не оглядаючись цілковито на те, чи він погодиться

⁶⁸ Антонович Михайло (1910–1955), український історик. Син Катерини та Дмитра Антоновичів. Брат Марка Антоновича.

⁶⁹ Кошиць Олександр (1875–1944), український хоровий диригент, композитор, етнограф, громадський діяч. Керівник Української республіканської капели.

чи ні, закликав би лікаря. Від Мурика мали ми листівку з окопів, але написано у веселому тоні...

Щиро Вас вітаю і ручку цілую

М. (підпис)

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 6, арк. 250. Машинопис з автографом.

Документ 12

Лист Катерини Антонович до професора Івана Мірчука

Вельмишановний Пане Професоре!

Дуже дякую Вам за листа і бажання поклопотати за Марка. Тут кажуть, що у Вас в Берліні багатьох випустили и ми думали, що се питання скорого часу, коли и М[арка] звільнять; але сьогодні я пішла заносити листа М[арку] (куди і завжди) і там мені сказали, що я можу за три тижні надіятись на побачення з М[арком], значить ніби випускати його не збираються... Яки там є на се вигляди? Чи правда, що багатьох головних вже звільнили? Як що се так, то зовсім незрозуміло, чого такі, зовсім неголовні, ще сидять? Тут багато за се говорять, але конкретно ніхто нічого не знає, тому – я і дозволяю собі, знов турбувати Вас сією справою.

Дм[итро] Вол[одимирович] прохає Вам переказати, що 1500 и 500 корон він отримав и передав п[рофесору] Окиншевичу.

Мурик рие окопи.

Всього доброго сердечно вітаємо Дм[итро] Вол[одимирович] і я Вас і Вашу пані.

З щирою пошаною

Кат[ерина] Антонович (підпис)

Може можно просити аби Маркові було дозволено передавати книги, а то зовсім пропаде хлопець!

9/XI вже буде рік, як його тримають!

1) 31/X 44

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 6, арк. 253–253 зв. Рукопис.

Документ 13

Лист професора Івана Мірчука до Катерини Антонович

2. листопада 44 р.

До Високоповажаної Пані Катерини Антонович
в Празі

Високоповажана Пані Добродійко!

Ваші інформації правдиві, що полковник Мельник та провід його групи вже на волі. До мене заходив проф[есор] Онацький, від якого я довідався, що Марко ще не звільнений. Тому ще перед приходом Вашого листа я поробив заходи в різних місцях, використовуючи навіть для цієї цілі хвороби Дмитра Володимировича. Мені обіцяно, що цим разом справа буде позитивно полагоджена. Якщо буду мати докладніші відомості сейчас Вам перешлю.

Пересилаю всім Вашим привіт, Вам цілую ручки

Ваш М. *(підпис)*

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 6, арк. 237. Машинопис з автографом.

Документ 14

***Список членів Організації Українських Націоналістів,
які перебували в ув'язненні, датований 3 листопада 1944 р.***

*3.11. 44, 18 Uhr
Eingereicht
Zimmerstr. 19
Zimmer 106
Kriminal Rat Schulze
RSA⁷⁰*

- 1) Мухайло Пап Wien
- 2) Jurij Powschuk Wien

⁷⁰ *Написано олівцем – Д. Б.*

- 3) Soljanskyj Wien
- 4) Malynowskyj Graz
- 5) Wasyl Karchut Paternion
- 6) Wolodymyr Zabawskyj Prag
- 7) Wasyl Kunda Prag
- 8) Dr. Polikarp Herasymenko Prag
- 9) Dr. Marko Antonowytsh Prag
- 10) Dr. Stepan Rosocha Prag
- 11) Iwan Lapka Aussig
- 12) Fedir Kolinskyj Aussig
- 13) Mykola Dragan Leitmeritz
- 14) Stepan Sawtschak Leitmeritz
- 15) Kindrat Riedel Reichenberg
- 16) Iwan Mintschak Reichenberg
- 17) Wasyl Paslawskyj Reichenberg
- 18) Adam Turtschyk Reichenberg
- 19) Wasyl Pikusch Reichenberg
- 20) Wolodymyr Zimmermann Reichenberg
- 21) Iwan Woloschyn Reichenberg (Oranienburg Nr. 71025)
- 22) Petro Sydor Nimes
- 23) Mychajlo Wakiw Deutsch-Gabel
- 24) Petro Petryk Brück
- 25) Iwan Kuschniruk Brück
- 26) Roman Schust Hamburg
- 27) Wolodymyr Bessoniw Hamburg
- 28) Wasyl Badrygula Thorn
- 29) Pawljuk
- 30) Petro Gengalo (Sachsenhausen)
- 31) Mykola Somtschynskyj Berlin
- 32) Maria Hajwas Nr. 38552 Bl. 31 Ravensbrück
- 33) Theodora Hajwas Nr. 38553 Bl. 31 Ravensbrück
- 34) Euhenia Zelinska Ravensbrück
- 35) Zelinska Mutter der Euhenia
- 36) Zelinska Schwester der Euhenia
- 37) Euhenia Smolijschuk Nr. 30271, zzt Arbeitslager "Witt" in Helmbrechts, Oberfr.
- 38) Frau Schrader

- 39) Fräulein Schrader
- 40) Myroslaw Rohowskyj
- 41) Euhen Maciach Sachsenhausen
- 42) Wasyl Kosarenko Sachsenhausen
- 43) Fräulein Smyk Krakau
- 44) Pawlo Schmigel Sachsenhausen
- 45) W. Schmigel Sachsenhausen
- 46) Mychajlo Soltys aus Wolhynien
- 47) Alexandra Dumin aus Reichshof / Westgalizien
- 48) Wolodymyra Chominska Ravensbrück
- 49) Anna Garbitsch Ravensbrück
- 50) Hryhorij Kokot aus Mykolajiw am Bug, Verhaftet 1. 11. 1943
- 51) Roman Malantschuk Lemberg
- 52) Myzyk aus dem Gebiet Stryj
- 53) Mgr. Wolodymyr Orentschuk Auschwitz
- 54) Spiwak Auschwitz
- 55) Mgr. Jojko aus Kolomea
- 56) Bociurkiw aus Lemberg

Es wird gebeten die Angelegenheit Maciach nicht als kriminell, sondern als politisch zu behandeln. In diesem Fall müsste auch die Angelegenheit der OUN als kriminell betrachten werden. Maciach ist Mitglied der OUN und als solcher wurde festgenommen und behandelt, bis jetzt.

Rot unterstrichen sind Frauen

Архів Організації українських націоналістів у місті Києв, ф. 1, оп. 1, спр. 320 "Списки українських націоналістів, що були ув'язнені в німецьких тюрмах і концтаборах". – Грудень 1944 р. – березень 1945 р. – Арк. 16. – Машинопис (перша сторінка документа); спр. 321 "Списки українських націоналістів, ув'язнених в німецьких тюрмах і концтаборах". – арк. 10. – Машинопис (друга сторінка документа). Підкреслення в тексті.

Документ 15

Лист професора Івана Мірчука до Катерини Антонович

10. 11. 44.

До Високоповажаної Пані Катерини Антонович в Празі.

Високоповажана Пані Добродійко!

Перед хвилиною телефонували мені, що Ваш син Марко або вже у Вас в хаті, або в найближчих днях з'явиться. Дивним збігом обставин його справа затягнулась на яких 10 днів, а саме тому, що на моє прохання звільнено замість Марка д[окто]ра Антоновича з Галичини, який нічого спільного з ним не має.

Пересилаю Вам уцілювання ручок та щирий привіт для Дмитра Володимировича.

Ваш М. (підпис)

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 6, арк. 236. Машинопис з автографом.

Документ 16

Лист Катерини Антонович до професора Івана Мірчука

11/XI

Вельмишановний Пане Професоре!

Дуже дякую Вам за допомогу и заходи, що до Марка. Поки що його не випустили. Випустили п[рофесо]ра Герасименка⁷¹... Привіт Вам і Вашій дружині від Дмитра Володимировича і від мене.

⁷¹ Професор Герасименко. Полікарп Герасименко (1900–1958), український хімік, дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка, член Українського технічного товариства. Викладав в Українському вільному університеті в Празі.

Д[митро] В[олодимирович] зараз відпочиває в Моджанах, вертає
десь в кінці місяця... Йому щось не ліпшає, а тут ще і за Марка
хвилюється и його дуже чекає

З пошаною

К[атерина] Антонович (підпис)

Зразу Вам напишу, як буде Марко дома.

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 6, арк. 240–240 зв. Рукопис.

Документ 17

Лист професора Бєра до професора Івана Мірчука

Prag, den 27. 11. 1944

Reinhard Heydrich Stiftung
Reichstiftung für wissenschaftliche
Forschung in Prag
Tgb. Nr. 2113 / 44 Bey / St.

Herrn

Prof. Mirschuk

Berlin C II

Ukrainisches Wissenschaftliches Institut

Marstall

Sehr geehrter Herr Professor!

Ich bin am Donnerstag, Freitag und Sonnabend in Berlin und würde
Sie gerne in wissenschaftlichen Dingen sprechen. Ich wohne im Hotel
Excelsior⁷² und bitte um Ihren Anruf.

Heil Hitler!

gez. Beyer

Sie wollen Herrn Dr. Petrov⁷³ zu dieser

⁷² *Hotel Excelsior – Готель Ексельсіор.*

⁷³ *Петров Віктор* (1894–1969), український письменник, археолог, історик,
культуролог. Під час Другої світової війни перебував у Німеччині. Спів-
працював з Українським науковим інститутом у Берліні.

Besprechung mitbringen.

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 6, арк. 158. Машинопис. Німецька мова. Оригінал. Штемпель: “Briefstempel. Reinhard Heydrich Stiftung. Reichstiftung für wissenschaftliche Forschung in Prag”.

Документ 18

Лист Катерини Антонович до професора Івана Мірчука

1) 1/XII 44

Вельмишановний
Пане Професоре!

Надіюсь, що два мої листи і картку Ви отримали. Марка досі дома нема, але він є в Празі і там, де і був. Не знаю, що і думати! Після Вашого листа, ми так надіялись і чекали його що дня! Мурик⁷⁴ з сього приводу пише дуже дивне речення “Не знаю, чому Ви сподіваєтесь повороту Марка: таж випустили тих, що його посадили?!”

Як у Вас є щось нове и якісь ще надії, напишіть. Тут всі сподіваються Вас на початку грудня до Праги. Чи дійсно се так? Дм[итру] Вол[одимировичу] зле і нарешті 10/XII він вступає до Санаторії – вже зачислений. Його здоровля мене дуже турбує – він майже не може ходити; а тут ще Марка нема і нема. Дуже Вам дякую, за Допомогу, надії і відомости, що до Марка. Ви єдиний, хто нам в сьому допомагає... Як Ви думаєте, може ся затримка, від тутешніх місцевих обставин і людей? Чи не порадите Ви мені піти до П[рофесора] Байера?⁷⁵ И чи можна буде тоді за Ваши листи йому сказати? У всякому разі я б хотіла знати, як Ви за се думаєте?

⁷⁴ Мурик – Антонович Михайло (1910–1955), український історик. Працював в Українському науковому інституті в Берліні, викладав в Університетах Бреслау та Відня. Член Українського історико-філологічного товариства в Празі. Син Дмитра та Катерини Антоновичів. Старший брат Марка Антоновича.

⁷⁵ Професор Байер – Беєр, Ганс-Йоахім

Дм[итро] Вол[одимирович] просить поцілувати руці Вашій Пані й привітати Вас. Я також прошу привітати Вашу пані.

З глибокою пошаною *K[атерина] Антонович (підпис)*.

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 6, арк. 247–247 зв. Рукопис.

Документ 19

Лист професора Івана Мірчука до Катерини Антонович

5. XII. 1944 року

До Високоповажаної Пані Професорової
Катерини Михайлівни Антонович
в Празі.

Високоповажана Катерино Михайлівно!

Вашого листа від 1. XII. я отримав і можу Вас запевнити, що я тут роблю всякі заходи в справі Марка. Перед 10. днями від'їхав з Берліна до Праги один вищий урядовець, який обіцяв провести звільнення. В неділю 10. цього місяця приїду до Праги і мабуть ще сего дня зголошусь у Вас, та розкажу про все детально.

Дмитру Володимировичу передайте від мене, щоб він не журився так дуже, бо в решті-решт нам вдасться цю річ позитивно полагодити.

Поки до побачення. Від жінки поздоровлення.

Цілую ручки

Ваш *М. (підпис)*

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 6, арк. 241. Машинопис з автографом.

Документ 20

Список членів Організації українських націоналістів, яких випустило гестапо до 7 грудня 1944 р.

До дня 7 грудня 1944 р. гестапо випустило було з тюрми таких членів ОУН:

- 1) полк. А. Мельник
- 2) пані Софія Мельник
- 3) Ераст Дзюбинський
- 4) Всеволод Левицький
- 5) Євген Онацький
- 6) Северин Модрицький
- 7) Дмитро Андрієвський
- 8) Михайло Мушинський
- 9) Володимир Кок
- 10) Константин Мельник
- 11) Др. Денис Квітковський
- 12) інж. Михайло Селешко
- 13) Микола Бігун
- 14) Олекса Бойків
- 15) Др. Юліян Васіян
- 16) Юрко Гельбич
- 17) Петро Заяць
- 18) пані Анна Барановська
- 19) інж. Володимир Мартинець
- 20) інж. Осип Бойдуник
- 21) Михайло Бажанський
- 22) Петро Аойновський
- 23) Др. Теодор Лапичак
- 24) Іван Волошин
- 25) Петро Генгало
- 26) інж. П. Шмігель
- 27) В. Шмігель
- 28) пані Ольга Гарбіш
- 29) пані Марія Гайвас
- 30) пані Теодозія Гайвас

- 31) пані Іванна Романишин
- 32) пані Аделя Романишин
- 33) Др. Полікарп Романишин
- 34) Михайло Пап

Архів Організації українських націоналістів у місті Києві, ф. 1, оп. 1, спр. 320, арк. 1. "Списки українських націоналістів, що були ув'язнені в німецьких тюрмах і концтаборах". Грудень 1944 р. – березень 1945 р. Машинопис.

Документ 21

Список членів Організації українських націоналістів, яких тримали в тюрмах 7 грудня 1944 р.

Дня 7 грудня 1944 р. німці тримали ще в тюрмах таких членів ОУН:

- 1) Евген Мацях Саксенгаузен
- 2) панна Євгенія Зелінська Равенсбрік
- 3) Мирослав Роговський Самбір
- 4) Юрій Повшик Рабштайн
- 5) Солянський Відень
- 6) Малиновський Грац
- 7) Василь Кархут Патерніон
- 8) Володимир Забавський Прага
- 9) Василь Кунда Прага
- 10) Др. Марко Антонович Прага
- 11) Др. Степан Росоха Прага
- 12) Іван Лапка Аусіг
- 13) Федір Колінський Аусіг
- 14) Микола Драган Ляйтмеріц
- 15) Степан Савчак Ляйтмеріц
- 16) Іван Мінчак Райхенберг
- 17) Кіндрат Рідель Райхенберг
- 18) Василь Паславський Райхенберг
- 19) Адам Турчик Райхенберг
- 20) Василь Пікуш Райхенберг

- 21) Володимир Ціммерман Райхенберг
- 22) Петро Мидор Німес
- 23) Михайло Ваків Дойтш-Габель
- 24) Петро Петрик Брікс
- 25) Іван Кушнірук Брікс
- 26) Роман Шуст Гамбург
- 27) Володимир Безсонів Гамбург
- 28) Василь Косаренко Саксенгаузен
- 29) Микола Сомчинський Нацвайлер-Роттау
- 30) пані Євгенія Смолійчук Гельмбрехтс
- 31) панна Смик Краків
- 32) Михайло Солтис Волинь
- 33) пані Олександра Думін Райхсгоф
- 34) пані Володимира Хомінська Равенсбрік
- 35) Григорій Кокот Миколаїв/Бугом
- 36) Роман Маланчук Львів
- 37) Мицик Стрий
- 38) Мгр. Володимир Оренчук Аушвіц
- 39) Співак Аушвіц
- 40) Мгр. Йойко Коломия
- 41) Богдан Боцюрків Львів
- 42) Богдан Околот Ваймар-Бухенвальд
- 43) Іван Щавурський Мінхен
- 44) пані Марія Андрейців Рогатин
- 45) Ярослав Пиріг Рогатин
- 46) Стах Цигаль Княгиничі-Рогатин
- 47) панна Харитя Кононенко Харків
- 48) Горбаль Харків

Архів Організації українських націоналістів у місті Києві, ф. 1, оп. 1, спр. 320, арк. 7. "Списки українських націоналістів, що були ув'язнені в німецьких тюрмах і концтаборах". Грудень 1944 р. – березень 1945 р. Машинопис.

Документ 22

***Список членів Організації українських націоналістів,
яких тримали в тюрмах 7 грудня 1944 р.***

7. 12. 1944

In Haft:

- 1) Euhен Maciach, Sachsenhausen
- 2) Eugenie Zelinska, Ravensbrück
- 3) Myroslaw Rohowskyj verh. in Sambor
- 4) Jurij Powschuk, Nr. 20207, KL Rabstein bei Böhm. Kamnik
- 5) Soljanskyj, Wien
- 6) Malynowskyj, Graz
- 7) Wasyl Karchut, Paternion
- 8) Wolodymyr Zabawskyj, Prag
- 9) Wasyl Kunda, Prag
- 10) Dr. Marko Antonowytsh, Prag
- 11) Dr. Stepan Rosocha, Prag
- 12) Iwan Lapka, Aussig
- 13) Fedir Kolinskyj, Aussig
- 14) Mykola Dragan, Leitmeritz
- 15) Stapan Sawtschak, Leitmeritz
- 16) Kindrat Riedel, Reichenberg
- 17) Iwan Mintschak, Reichenberg
- 18) Wasyl Paslawskyj, Reichenberg
- 19) Adam Turtschyk, Reichenberg
- 20) Wasyl Pikusch, Reichenberg
- 21) Wolodymyr Zimmermann, Reichenberg
- 22) Petro Sydor, Niemes
- 23) Mychajlo Wakiw, Deutsch-Gabel
- 24) Petro Petryk, Brück
- 25) Iwan Kuschniruk, Brück
- 26) Roman Schust, Hamburg
- 27) Wolodymyr Bezsoniw, Hamburg
- 28) Wasyl Kosarenko, Sachsenhausen
- 29) Mykola Somtschynskyj, Nr. 14519, Bl. 2, KL Natzweiler / Rottau
- 30) Frau Euhenia Smolijtschuk, Nr. 30271, Arbeitslager "Witt" in

Helmbrechts, Oberfr.

- 31) Fräulein Smyk, Krakau
- 32) Mychajlo Soltys, Wolhynien
- 33) Frau Alexandra Dumin, Reichshof
- 34) Frau Wolodymyra Chominska, Ravensbrück
- 35) Hryhorij Kokot, Mykolajiw am Bug
- 36) Roman Malantschuk, Lemberg
- 37) Mytzyk, Stryj
- 38) Mgr. Wolodymyr Orentschuk, Auschwitz
- 39) Spiwak, Auschwitz
- 40) Mgr. Jojko, Kolomea
- 41) Bociurkiw, Lemberg
- 42) Bohdan Okolot, Nr. 28504, Bl. 43, Weimar-Buchenwald
- 43) Iwan Schtschawurskyj, München
- 44) Frau Maria Andrejciw, Rohatyn
- 45) Jaroslau Pyrih, Rohatyn
- 46) Stach Zyhal, Kniahynytschi bei Rohatyn
- 47) Kononenko, Charkiw
- 48) Horbal, Charkiw

Архів Організації українських націоналістів у місті Києві, ф. 1, оп. 1, спр. 320, арк. 12–13. “Списки українських націоналістів, що були ув’язнені в німецьких тюрмах і концтаборах”. Грудень 1944 р. – березень 1945 р. Машинопис.

Документ 23

***Список членів Організації українських націоналістів,
які перебували в ув’язненні 18 грудня 1944 р.***

*H. Müller*⁷⁶

Verzeichnis der Ukrainer, die sich am 18.12.1944 in Haft befanden

- 1) Euhен Maciach, Sachsenhausen
- 2) Fräulein Euhenia Zelinska, Ravensbrück
- 3) Myroslaw Rohowskyj

⁷⁶ *Написано олівцем – Д. Б.*

- 4) Jurij Powschyk, Nr. 20207, KL Rabstein bei Böhm. Kamnik
- 5) Soljanskyj, Wien
- 6) Malynowskyj, Graz
- 7) Wasyl Karchut, Paternion
- 8) Wolodymyr Zabawskyj, Prag
- 9) Wasyl Kunda, Prag
- 10) Dr. Marko Antonowytsh, Prag
- 11) Dr. Stepan Rosocha, Prag
- 12) Iwan Lapka, Aussig
- 13) Fedir Kolinskyj, Aussig
- 14) Mykola Dragan, Leitmeritz
- 15) Stepan Sawtschak, Leitmeritz
- 16) Kindrat Riedel, Reichenberg
- 17) Iwan Mintschak, Reichenberg
- 18) Wasyl Paslawskyj, Reichenberg
- 19) Adam Turtschyk, Reichenberg
- 20) Wasyl Pikusch, Reichenberg
- 21) Wolodymyr Zimmermann, Reichenberg
- 22) Petro Sydor, Niemes
- 23) Mychajlo Wakiw, Deutsch-Gabel
- 24) Petro Petryk, Brüx
- 25) Iwan Kuschniruk, Brüx
- 26) Roman Schust, Hamburg
- 27) Wolodymyr Bezsoniw, Hamburg
- 28) Wasyl Kosarenko-Kosarewytsh, Sachsenhausen
- 29) Mykola Somtschynskyj, Nr. 14519 Bl. 2, KL Natzweiler
- 30) Frau Euhenia Smilijtschuk, Nr. 30271 Arbeitslager "Witt" in Helmbrechts, Oberfr.
- 31) Fräulein Smyk, Krakau
- 32) Mychajlo Soltys, Wolhynien
- 33) Frau Alexandra Dumin, Reichshof
- 34) Frau Wolodymyra Chominska, Ravensbrück
- 35) Hryhorij Kokot, Mykolajiw am Bug
- 36) Roman Malantschuk, Lemberg
- 37) Mytzyk, Stryj
- 38) Mgr. Wolodymyr Orentschuk, Auschwitz
- 39) Spiwak, Auschwitz

- 40) Mgr. Jojko, Kolomea
- 41) Bociurkiw, Lemberg
- 42) Bohdan Okolot, Nr. 28504, Bl. 43, Buchenwald
- 43) Iwan Schtschawurskyj, München
- 44) Frau Maria Andrejciw, Rohatyn
- 45) Jaroslaw Pyrih, Rohatyn
- 46) Stach Zyhal, Kniahynytschi bei Rohatyn
- 47) Kononenko, Charkiw
- 48) Horbal, Charkiw
- 49) Maksym Hutak, Reichenberg
- 50) Iwan Luzyk, Reichenberg
- 51) Mychajlo Rymar, Reichenberg
- 52) Iwan Semegen, Linz
- 53) Wasyl Kusiw, aus Wulkow, Krs. Neuruppin, Arbeitslager Gross-beeren
- 54) Maksym Demkowytsh, Warschau, Nr. 81432 SS-Lager Gross-Rosen
- 55) Iwan Pich, Aussig
- 56) Osyp Skyba, Bialystok
- 57) Borys Iwaniwskyj, Bialystok
- 58) Iwan Wowk, Bialystok
- 59) Oleksa Mychajlytschenko, Bialystok
- 60) Wasyl Rybalka, Bialystok
- 61) Wolodymyr Kanskyj, Bialystok
- 62) *Osyp Sawtschak, Nr. 24678, Bl. 12, KL Hamburg-Neuengamme*⁷⁷
- 63) *Frau Nadija Boykiw, Paris*⁷⁸

Fräulein K. Schrader

Fräulein M. Schrader

Архів Організації українських націоналістів у місті Києві, ф. 1, оп. 1, спр. 320, арк. 23–24. “Списки українських націоналістів, що були ув’язнені в німецьких тюрмах і концтаборах”. Грудень 1944 р. – березень 1945 р. Машинопис; спр. 321, арк. 1. “Списки українських націоналістів, ув’язнених в німецьких тюрмах і концтаборах”. Машинопис.

⁷⁷ Дописано від руки – Д. Б.

⁷⁸ Дописано від руки – Д. Б.

Документ 24

Лист професора Івана Мірчука до Катерини Антонович

22. грудня 44.

До
Високоповажаної Пані Катерини Антонович
в Празі.

Високоповажана Пані Добродійко!

Вашого листа я отримав і звернувся до відповідних чинників в справі Марка. Я отримав відповідь, що з початком січня мають бути випущені в більшому числі наші студенти і в цьому числі Марко. Я прохав мимо цього полагодити його справу раніш одиночним шляхом перед тим, як буде розв'язане питання о всіх інших. Мені обіцяно це, але коли воно станеться, цього я не знаю. На кожен випадок не журіться даремне, тут з ріжних боків натискають на вирішення цього питання, так що може бути мова тільки про задержку. Я маю вражіння, що з початком нового року це буде полагоджене.

Прошу здоровити сердечно від мене Дмитра Володимировича
Вам ручки цілую

Ваш *М. (нідпис)*

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 6, арк. 249. Машинопис з автографом.

Документ 25

Лист професора Івана Мірчука до Катерини Антонович

6. січня 1945 р.

Високоповажана Пані Добродійко!

Хочу Вам донести коротко, що вчора був я особисто в цього добродія, який остаточно рішає про долю Марка. Я ще раз представив йому всі аргументи і просив, щоб він його виїмково звільнив без

огляду на долю цілої Празької групи. Як відповідь обіцяв він мені це моє прохання wohl wollend zu prüfen⁷⁹. Вислід моєї інтервенції не блискучий, але дає мені основу для дальших кроків. Я Вам в оригіналі передав його слова, щоб Ви знали, як справа представляється.

Сердечно дякую Вам за Ваші святочні побажання, на які відповідаю Вам від щирого серця. Наша дочка у шпиталі, хоч хвороба не тяжка, але неприємна і весь вільний час мусимо в неї перебувати.

Прошу здоровити від мене сердечно Дмитра Володимировича і передати від мене привіт пані Лялі та проф[есору] Рудницькому⁸⁰.

Вам руки цілую

Ваш М. (підпис)

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 6, арк. 242. Машинопис з автографом.

Документ 26

Лист Катерини Антонович до Професора Івана Мірчука

1) 15 / I 45

Вельмишановний Пане Професоре!

На другий день, як послала Вам листа отримала Ваш... Дуже дуже дякую Вам за все, що робите и зробили для Марка! Не зразу відповіла Вам, бо ми з Лялею⁸¹ мали бачитись з М[арком]⁸². Після того, як три дні нам з дня на день відтягали – нарешті побачились. Він дуже схуд і голодний... нам дозволили там його погодувати и сумно було дивитись, як він їв – як голодні їдять...

⁷⁹ wohl wollend zu prüfen – розглянути прихильно (з німецької мови).

⁸⁰ Рудницький Ярослав (1910–1995), український вчений, мовознавець, літературознавець, науковий та громадський діяч. Працював в Українському науковому інституті в Берліні, викладав в Українському вільному університеті в Празі та Карловому університеті. Президент Української Вільної Академії Наук у 1955–1969 роках. Чоловік Марини Антонович.

⁸¹ Ляля – Антонович-Рудницька Марина Дмитрівна (1911–1997), українська культурна діячка, літературознавця. Дочка Катерини та Дмитра Антоновичів. Сестра Марка Антоновича. Дружина Ярослава Рудницького.

⁸² М – Марко Антонович.

Була у П[рофесо]ра Б[еєра]⁸³ він сказав, що вже написав в справі М[арка], але ще відповіді немає. И що поговорить тут з кимсь старшим за нього.

Але тут все єдно кажуть, що все залежить від Берліну – а що ще від там нічого немає! Що його три дні возили, він як раз думав, що вже звільняють!

Як що його не пустять, то він дуже просить, чи не можна прохати о дозвіл давати йому книжки по його спеціальности (єгиптології). Знаю, що де кому з сидящих у Берліні се було дозволено.

Як здоровля Вашої донечки? Дуже бажаю аби, вже було добре! Вітаємо Дм[итро] Вол[одимирович] і я, Вас і Вашу дружину. Дм[итро] Вол[одимирович] цілує руці.

З щирою пошаною

Катерина Антонович (підпис)

Дуже вибачаюсь, що турбую Вас і без того маєте силу праці!
Вже був допит и протокол він підписав.

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 6, арк. 192–192 зв. Рукопис.

Документ 27

Лист професора Івана Мірчука до Катерини Антонович

16. січня 1945.

До
Високоповажаної Пані Катерини Антонович
в Празі.

Високоповажана Пані Добродійко!

Вашого листа я отримав. Цей чоловік, про якого я Вам писав в останньому листі – це саме пан Вольф⁸⁴. Буду старатися іще з іншого боку підійти до нього.

⁸³ *Бєєр Ханс Йоахім* – професор.

Цілую Ваші ручки і здоровлю сердечно Дмитра Володимировича

Ваш М. (підпис)

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 6, арк. 248. Машинопис з автографом.

Документ 28

Список членів Організації українських націоналістів, які перебували в ув'язненні 26 січня 1945 р.

Verzeichnis der Ukrainer, die sich am 26. Januar 1945 in Haft befanden

- 1) Maciach Euhен, Sachsenhausen,
- 2) Frl. Zelinska Euhenia, Ravensbrück,
- 3) Rohowskyj Myroslaw,
- 4) Powschyk Jurij, Nr. 20207, KL Rabstein bei Böhm. Kamnik,
- 5) Soljanskyj, Wien,
- 6) Malynowskyj, Graz,
- 7) Karchut Wasyl, Paternion,
- 8) Zabawskyj Wolodymyr, Prag,
- 9) Kunda Wasyl, Prag,
- 10) Dr. Antonowytsch Marko, Prag,
- 11) Dr. Rosocha Stepan, Prag,
- 12) Lapka Iwan, Aussig,
- 13) Kolinskyj Fedir, Aussig,
- 14) Dragan Mykola, Leitmeritz,
- 15) Sawtschak Stepan, Leitmeritz,
- 16) Riedel Kindrat, Reichenberg,
- 17) Mintschak Iwan, Reichenberg,
- 18) Paslawskyj Wasyl, Reichenberg,
- 19) Turtschyk Adam, Reichenberg,
- 20) Pikusch Wasyl, Reichenberg,

⁸⁴ *Вольф Ганс-Гельмут, Wolff, Hans-Helmuth (1910–1969),* штурмбанфюрер СС (1944), урядовий радник, співробітник IV Управління Головного управління імперської безпеки (РСХА) – Гестапо. Спеціалізація: емігранти, чужинці, антидержавні іноземці, установи довіри.

- 21) Zimmermann Wolodymyr, Reichenberg,
- 22) Sydor Petro, Niemes,
- 23) Wakiw Mychajlo, Deutsch-Gabel,
- 24) Petryk Petro, Brück,
- 25) Kuschniruk Iwan, Brück,
- 26) Schust Roman, Hamburg,
- 27) Bezsoniw Wolodymyr, Hamburg,
- 28) Kosarenko-Kosarewytsh Wasyl, Sachsenhausen,
- 29) Somtschynskyj Mykola, Nr. 14519 Bl. 2, KL Natzweiler,
- 30) Frau Smilijtschuk Euhenia, Nr. 30271 Arbeitslager "Witt" in Helmbrechts, Oberfr.,
- 31) Smyk (Fräulein), Krakau,
- 32) Soltys Mychajlo, Wolynien,
- 33) Frau Dumin Alexandra, Reichshof,
- 34) Frau Chominska Wolodymyra, Ravensbrück,
- 35) Kokot Hryhorij, Mykolajiw am Bug,
- 36) Malantschuk Roman, Lemberg,
- 37) Mytyzyk, Stryj,
- 38) Mgr. Orentschuk Wolodymyr, Auschwitz,
- 39) Spiwak, Auschwitz,
- 40) Mgr. Jojko, Kolomea,
- 41) Bociurkiw, Lemberg,
- 42) Okolot Bohdan, Nr. 28504, Bl. 43, Buchenwald,
- 43) Schtschawurskyj Iwan, München,
- 44) Frau Andrejciw Maria, Rohatyn,
- 45) Pyrih Jaroslaw, Rohatyn,
- 46) Zyhal Stach, Kniahynytschi bei Rohatyn,
- 47) Kononenko, Charkiw,
- 48) Horbal, Charkiw,
- 49) Hutak Maksym, Reichenberg,
- 50) Luzyk Iwan, Reichenberg,
- 51) Rymar Mychajlo, Reichenberg,
- 52) Semegen Iwan, Linz,
- 53) Kusiw Wasyl, aus Wulkow, Krs. Neuruppin, Arbeitslager Grossbeeren,
- 54) Demkowytsh Maksym, Warschau, Nr. 81432 SS-Lager Gross-Rosen,

- 55) Pich Iwan, Aussig,
56) Skyba Osyp, Bialystok,
57) Iwaniwskyj Borys, Bialystok,
58) Wowk Iwan, Bialystok,
59) Mychajlytschenko Oleksa, Bialystok,
60) Rybalka Wasyl, Bialystok,
61) Kanskyj Wolodymyr, Bialystok,
62) Sawtschak Osyp, Nr. 24678, Bl. 12, KL Hamburg-Neuengamme,
63) Frau Boykiw Nastia-Nadija, Paris,
64) Malischewskyj Wolodymyr, Stanyslawiw,
65) Halij, Sachsenhausen.

Архів Організації українських націоналістів у місті Києві, ф. 1, оп. 1, спр. 321, арк. 8–9. “Списки українських націоналістів, ув’язнених в німецьких тюрмах і концтаборах”. Машинопис.

References

ANDRIIEVSKYI D., (1974), *Pid znakom Saksenhavzenu* [in:] *Nepohasnyi ohon viry. Zbirnyk na poshanu polkovnyka Andriia Melnyka Holovy Provodu Ukrainskykh Natsionalistiv*, Paryzh, s. 242–254. [In Ukrainian].

ANDRII MELNYK, (1955), *Pamiati vpavshykh za voliu velych Ukrainy* [in:] *Orhanizatsiia Ukrainskykh Natsionalistiv. 1929–1954. Na Chuzhyni*, Paryzh, s. 17–47. [In Ukrainian].

ANDRII MELNYK. 1890–1964, (2011), *Spohady. Dokumenty. Lystuvannia / Uporiadnyky O. Kucheruk, Yu. Cherchenko*, Kyiv, 568 s., il. [In Ukrainian].

ANDRII MELNYK 130, (2019), *Zbirnyk materialiv Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoj vidomomu ukrainskomu derzhavnomu, politychnomu, viiskovomu diiacevi – polkovnyku Andriiu Melnyku. 20–21 lystopada 2019 r. m. Truskavets*, 160 s. [In Ukrainian].

ANTONOVYCH K., (1965), *Z moikh spomyniv*, Vinnipeh, ch. 1, 31 s. [In Ukrainian].

ANTONOVYCH K., (1966), *Z moikh spomyniv*, Vinnipeh, ch. 2, s. 36–80. [In Ukrainian].

ANTONOVYCH K., (1967), Z moikh spomyniv, Vinnipeh, ch. 3, s. 85–127. [In Ukrainian].

ANTONOVYCH K., (1972), Z moikh spomyniv, Vinnipeh, ch. 4, s. 132–175. [In Ukrainian].

ANTONOVYCH K., (1973), Z moikh spomyniv, Vinnipeh, ch. 5, s. 181–240. [In Ukrainian].

ATAMANENKO A., HODZHAL S., (2021), Lystuvannia Marka Antonovycha z Dmytrom Chyzhevskym: “...ie y tsilyi riad naukovykh prats, yaki krim Vas nikhto napysaty ne zmozhe” [in:] Akademichna tradytsiia ukrainskoho zarubizhzhia: istoriia i suchasnist. Liber amicorum na poshanu prezidenta UVAN u SShA prof. Alberta Kipy / vidp. red.: I. Hyrych i L. Rudnytskyi, Niu-York – Kyiv, s. 373–447. [In Ukrainian].

BIHUN I., (2014), Diialnist Vilhelma Virzinha proty ukrainskoho natsionalistychnoho rukhu v chasy Druhoi svitovoi viiny, [in:] “Ukrainskyi vyzvolnyi rukh”, № 19, s. 223–269. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2014), Osobovi spravy ukrainskykh uchenykh v arkhivi Universytetu Humboldta v Berlini: Zenon Kuzelia, Viktor Leontovych, Ivan Mirchuk, [in:] “Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsio-nalnoho universytetu”, Zaporizhzhia, vyp. 41, s. 182–187. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2010), Stvorennia Ukrainskoi ustanovy doviry v Nimeckii imperii: polityka uriadovykh kil Nimechchyny ta ukrainska politychna emihratsiia (1938–1945), [in:] “Ukrainskyi arkhieohrafichniy shchorychnyk”, Nova seriia, vyp. 5, Kyiv, s. 591–618. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2011), Ukrainika v Arkhivi Universytetu Humboldta (Berlin, Nimechchyna). Materialy do biohrafii profesora doktora Ivana Mirchuka, [in:] “Naukovi zapysky”, Instytut ukrainskoi arkhieohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy, Kyiv, t. 22, s. 312–327. [in Ukrainian].

BURIM D. V., (2014), Ukrainka emihratsiia v Nimechchyni mizhvoiennoho periodu v memuarakh suchasnykiv: spohady Mykhaila Selesha v fondakh Arkhivu OUN v Kyievi, [in:] “Istorychnyi arkhiv. Naukovi studii: Zbirnyk naukovykh prats”, Mykolaiv, vyp. 13, s. 176–192. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2021), Chleny Orhanizatsii Ukrainskykh Natsionalistiv u nimeckyykh viaznytsiakh ta kontsentratsiinykh taborakh zakliuchnoho periodu Druhoi svitovoi viiny (Za dokumentamy Arkhivu OUN v Kyievi), [in:] “Slavistychna zbirka”, Natsionalna akademiia nauk Ukrainy.

Institut ukrainskoi arkheohrafiï ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevs-koho, Kyiv, vyp. VI, s. 194–231. [In Ukrainian].

BURIM D. V., CHERCHENKO YU. A., (2016), Dokumenty Arkhivu OUN u Kyievi pro ukrainsku emihratsiiu v Nimechchyni v 1920–1945 rr., [in:] “Istorychnyi arkhiv. Naukovi studii: Zbirnyk naukovykh prats”, Mykolaiv, vyp. 17, s. 84–96. [In Ukrainian].

BURIM D. V., CHERCHENKO YU. A., (2017), Dolia ukrainskoho emihranta u mizhvoïennii Nimechchyni v spohadakh holovy Ukrainskoho natsionalnogo obiednannia Tymosha Omelchenka, [in:] “Istorychnyi arkhiv. Naukovi studii: zbirnyk naukovykh prats” [visp. red.: Ye. H. Sinkevych ta in.]. Mykolaiv, vyp. 19, s. 7–19. [In Ukrainian].

VERYHA V., (1991), Vtraty OUN v chasi Druhoi svitovoi viiny, Toronto, 206 s. [in Ukrainian].

VYNAR L., (2007–2008), Lystuvannia Marka Antonovycha pro Olzhycha [in:] “Ukrainskyi istoryk”, Niu-York–Kyiv–Lviv–Ostroh–Toronto–Paryzh, т. XLIV–XLV, ch. 3–4 (175–176) / 1–2 (177–178), s. 97–112. [In Ukrainian].

VYNAR L., (2005), Marko Dmytrovych Antonovych, [in:] “Ukrainskyi istorychnyi zhurnal”, № 2, s. 231–233. [In Ukrainian].

VYNAR L., (2005), Marko Dmytrovych Antonovych: avtobiohra-fichni materialy, [in:] “Ukrainskyi istoryk”, Niu-York, т. XLII, ch. 2–4 (166–168), s. 133–138. [In Ukrainian].

VYNAR L., (2004–2005), Pamiati Marka Dmytrovycha Antonovycha (7.VII.1916–28.I.2005), [in:] “Ukrainskyi istoryk”, т. XLI–XLII, № 3–4/1, s. 271–277. [In Ukrainian].

VYNNYTSKA I., (2008), Rozmova z Markom Antonovychem. Viina peremozhtsiv i peremozhenykh [in:] “Ukraina moderna”, № 13 (2), s. 147–169. [In Ukrainian].

MARTYNETS V., (1946), Brätz. Nimetskyi kontsentratsiïnyi tabir (spohady viaznia), Shtutgart, 122 c. [In Ukrainian].

HLYZ I., SHANDRA V., (2006), Marko Dmytrovych Antonovych, [in:] “Ukrainskyi arkheohrafichni shchorichnyk”. Nova seriia, Kyiv, vyp. 10/11, s. 863–866. [In Ukrainian].

HODZHAL S., (2019), Diialnist M. Antonovycha v Studentskomu tovarystvi natsionalnogo solidaryzmu “Zarevo”, [in:] “Naukovi zapysky Natsionalnogo universytetu «Ostrozka akademiia»”. Seriia “Istorychni nauky”, Ostroh, vyp. 29, s. 40–49. [In Ukrainian].

HODZHAL S., (2018), Stanovlennia Marka Antonovycha yak hromadsko-politychnoho diiacha ta vchenoho, [in:] “Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia»”. Seriiia “Istorychni nauky”, Ostroh, vyp. 27, s. 62–67. [In Ukrainian].

Dmytro Antonovych i ukrainske mystetstvoznavstvo: 130-littiu vid dnia narodzhennia D. Antonovycha prysviachuietsia, Praha, 2009, 233 s. [In Ukrainian].

ONATSKYI YEVHEN, (1948), U Vavylonskomu poloni (spomyny), Buenos-Aires, 132 s.

KENTII A. V., (2005), Zbroinyi chyn ukrainskykh natsionalistiv. 1920–1956. Istoryko-arkhivni narysy, t. 1: Vid Ukrainskoi Viiskovoi Orhanizatsii do Orhanizatsii Ukrainskykh Natsionalistiv. 1920–1942 / Nauk. red. H. V. Papakin. Derzhavnyi komitet arkhiviv Ukrainy; Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh obiednan Ukrainy, Kyiv, 332 s. [In Ukrainian].

KENTII A. V., (2008), Zbroinyi chyn ukrainskykh natsionalistiv. 1920–1956. Istoryko-arkhivni narysy, t. 2: Ukrainska povstanska armiiia ta zbroine pidpillia Orhanizatsii ukrainskykh natsionalistiv. 1942–1956 / Nauk. red. H. V. Papakin. Derzhavnyi komitet arkhiviv Ukrainy; Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh obiednan Ukrainy. Kyiv, 415 s. [In Ukrainian].

KOT S., (2022), Pokhidni hrupy OUN, [in:] “Ukrainske slovo. Litavry”, Spetsvypusk, sichen – liutyi, s. 2. [In Ukrainian].

KOT S., (2022), Zghadaty usikh poimennenno, [in:] “Ukrainske slovo. Litavry”, Spetsvypusk, sichen – liutyi, s. 3. [In Ukrainian].

KOT S., (2022), Olena Teliha, [in:] “Ukrainske slovo. Litavry”, Spetsvypusk, sichen – liutyi, s. 10–11. [In Ukrainian].

KOT S., (2022), Vony zahynuly za Ukrainu, [in:] “Ukrainske slovo. Litavry”, Spetsvypusk, sichen – liutyi, s. 25. [In Ukrainian].

LAPYCHAK T., (1985), Yak zghynuv Oleh Kandyba-Olzhych, [in:] “Ukrainskyi istoryk”, № 1–4 (85–88), s. 119–122. [In Ukrainian].

MAKAR V., (2001), Kat Virzing, [in:] Makar V., Spomyny ta rozдумы, t. 2. Boiovi druzi, kn. 1, Toronto–Kyiv (b.v.), s. 88–93. [In Ukrainian].

MAKAR YU., (2009), Hidnyi prodovzhuvach slavneho rodu, [in:] Dmytro Antonovych a ukrajinka uměnověda: vychází ke 130. viroči narozeni D. Antonovychě, sestavila Dagmar Petišková, Praha, s. 163–172. [In Ukrainian].

MARUNIAK V., (1974), *Ukrainske hromadske zhyttia v Nimechchyni pid chas druhoi svitovoi viiny*, [in:] *Nepohasnyi ohon viry*. Zbirnyk na poshanu polkovnyka Andriia Melnyka Holovy Provodu Ukrainskykh Natsionalistiv, Paryzh, s. 309–351. [In Ukrainian].

NARIZHNA N., (2006), *Profesor Dmytro Volodymyrovych Antonovych*, [in:] *Muzei vyzvolnoi borotby Ukrainy: do 80-yi richnytsi zasnuvannia: zbirnyk materialiv konferentsii* (Praha, 12–14 zhovtnia 2005 r.), Praha, s. 277–282. [In Ukrainian].

NEVRLYI M., (2009), *Spohady pro D. Antonovycha ta yoho syna Marka*, [in:] *Dmytro Antonovyč a ukrajinka uměnověda: vychází ke 130. výročí narození D. Antonovyče*, sestavila Dagmar Petišková, Praha, s. 205–210. [In Ukrainian].

Nepohasnyi ohon viry. Zbirnyk na poshanu polkovnyka Andriia Melnyka Holovy Provodu Ukrainskykh Natsionalistiv, Paryzh, (1974), 764 s. [In Ukrainian].

Orhanizatsiia Ukrainskykh Natsionalistiv. 1929–1954. – Na Chuzhyni, Paryzh, (1955), 490 s., il. [In Ukrainian].

O. Olzhych. In *memoriam: Spohady, statti, Uporiadnyk i kerivnyk proektu O. Kucheruk*. Naukovi redaktory L. Vynar, A. Zhukovskiy, Kyiv, 2008, 496 s. [In Ukrainian].

SELESHKO M., (1996), *U kihtiakh hestapo*, Kyiv, 224 s. [In Ukrainian].

STAKHIV V. P., (1985), *Yak zahynuv O. Olzhych*, [in:] “Ukrainskyi istoryk”, № 1–4 (85–88), s. 123–125. [In Ukrainian].

U 80-ti rokovyny vid dnia zahybeli Oleny Telihi i yii soratnykiv, [in:] “Ukrainske slovo. Litavry”, 2022, Spetsvyypusk, Sichen – Liutyi, s. 1. [In Ukrainian].

Ukraina v Druhii svitovii viini u dokumentakh. Zbirnyk nimetskykh arkhivnykh materialiv (1944–1945): v 4-kh tomakh, Uporiad. V. M. Kosyka, Lviv, 2000. [In Ukrainian].

Ukraina y Nimechchyna v Druhii svitovii viini, pereklav z frantsuzkoi Roman Osadchuk, Lviv, 1993. [In Ukrainian].

CHERCHENKO YU., (2019), *Ohliad dokumentiv Andriia Melnyka v Arkhivi OUN u Kyievi*, [in:] *Andrii Melnyk 130*. Zbirnyk materialiv Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoï vidomomu ukrainskomu derzhavnomu, politychnomu, viiskovomu diiachevi – polkovnyku Andriiu Melnyku. 20–21 lystopada 2019 r. m. Truskavets, s. 26–41. [In Ukrainian].

SHAPOVAL A. I., (2012), Dmytro Antonovych: Zhyttia ta diialnist: monohrafiia, Kyiv, 348 s. [In Ukrainian].

SHUMELDA YA., (1985), Chomu zghynuv d-r Oleh Olzhych v konsentratsiinomu tabori, [in:] “Ukrainskyi istoryk”, № 1–4 (85–88), s. 81–90. [In Ukrainian].

YARISH V., SULYMA M. ta in., (1996), Ukraintsi v Berlini. 1918–1945. Propamiatnyi zbirnyk dopovidei i spohadiv z zhyttia i diialnosti ukraintsiv u Berlini z nahody Zizdu 5-ho veresnia 1981 r. v Sheraton hoteli v Toronto, Kanada, redaktor: Veryha V., Toronto, 256 s. [In Ukrainian].

Das Dritte Reich und die ukrainische Frage: Dokumente 1934–1944, hrsg., eingel. u. dargest. von Wolodymyr Kosyk, München (Ukrain. Inst., 1985, 227 S. [In German].

GOLCZEWSKI, FRANK, (2010), Deutsche und Ukrainer. 1914–1939, Paderborn–München–Wien–Zürich, 1085 S. [In German].

KUMKE CARSTEN, (1995), Das Ukrainische Wissenschaftliche Institut in Berlin: Zwischen Politik und Wissenschaft, [in:] “Jahrbücher für Geschichte Osteuropas”, Nr. 43, S. 218–253. [In German].

VOIGT GERD, (1969), Das ukrainische wissenschaftliche Institut in Berlin 1926–1945, [in:] Zur Ukrainepolitik des deutschen Imperialismus, Jena, S. 118–156. [In German].

Archive sources

Arkhiv Orhanizatsii Ukrainskykh Natsionalistiv u misti Kyievi, f. 1, op. 1, spr. 320, “Spysky ukrainskykh natsionalistiv, shcho byly uviazneni v nimetskykh tiurmakh ta kontstaborakh”. 29 ark.

Arkhiv Orhanizatsii Ukrainskykh Natsionalistiv u misti Kyievi, f. 1, op. 1, spr. 321. “Spysky ukrainskykh natsionalistiv, uviaznenykh v nimetskykh tiurmakh ta kontstaborakh”. 10 ark.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy (TsDAVO Ukrainy), f. 4158 Ukrainskyi naukovyi instytut v Berlini, op. 1, spr. 6. Osobyste lystuvannia dyrektora Ukrainskoho naukovooho instytutu Ivana Mirchuka z ukrainskymy burzhuaznymy natsionalistamy v Amerytsi, Chekhoslovachchyni ta riznymy ustanovamy pro naukovu diialnist instytutu, pro sklykannia zizdiv i konferentsii, drukuвання naukovykh prats ta in., 578 ark.

TsDAVO Ukrainy, f 4158, Ukrainskyi naukovyi instytut v Berlini, op. 1, spr. 12. Lystuvannia z riznymy nimetsko-fashystskymy ustanova-

my pro diialnist Instytutu, pryiniattia studentiv, nadannia yim stypendii. Spysky knykh na ukrainskii movi, vydani v Nimechchyni. 516 ark.

У боротьбі за визволення з німецької в'язниці доктора Марка Антоновича (1943–1945 роки) (Матеріали до біографії вченого)

У публікації подано листування родини Антоновичів (Дмитра, Катерини, Михайла Антоновичів, Ярослава Рудницького) з директором Українського наукового інституту в Берліні професором Іваном Мірчуком у справі визволення Марка Антоновича з німецького ув'язнення, яке зберігається у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України в місті Києві, а також документи Архіву Організації українських націоналістів в місті Києві, які проливають світло на маловідому та малодосліджену сторінку біографії українського історика та громадського діяча Марка Антоновича, пов'язану з його ув'язненням у німецькій в'язниці та концентраційному таборі. Документи містять важливу інформацію про громадсько-політичну, наукову та видавничу діяльність М. Д. Антоновича під час Другої світової війни.

Ключові слова: Марко Антонович, Дмитро Антонович, Катерина Антонович, Михайло Антонович, Ярослав Рудницький, Іван Мірчук, українська еміграція, громадсько-політична діяльність, наукова діяльність, Організація українських націоналістів, Українське національне об'єднання, Український науковий інститут в Берліні, Українська установа довіри в Німеччині, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в місті Києві, Архів Організації українських націоналістів у місті Києві.

Дмитро Бурім, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, учений секретар Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України,

Dmytro Burim, PhD in History, Senior Research Fellow, full secretary, M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine,

ORCID: 0000-0003-2148-2881

E-mail: dmytro_burim@ukr.net

Received: 21.10.2022

Advance Access Published: December, 2022